

Exposição a Fatores de Risco de LMERT e Fadiga Laboral numa Equipa de Cantoneiros de Limpeza Urbana

Bruno José Teixeira da Costa, Hernâni Veloso Neto

^{1,2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O presente estudo analisa a exposição a fatores de risco potenciadores de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) e fadiga laboral em cantoneiros de limpeza urbana, numa empresa da região Norte de Portugal. A investigação caracteriza a atividade profissional, identifica e estima os principais fatores de risco através de dados do Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia de Neto (2013), método REBA, método KIM-PP e testes de dinamometria. Os resultados evidenciam níveis de fadiga global considerados baixos, mas com maior impacto na dimensão física, particularmente ao nível da falta de energia e desconforto corporal. Verificou-se elevada prevalência de sintomas músculo-esqueléticos em regiões como a lombar, ombros e punhos, relacionados com as exigências físicas da função. As análises ergonómicas confirmam posturas de risco e esforço excessivo no transporte de cargas. O estudo conclui que são necessárias medidas corretivas e preventivas, incluindo rotação de tarefas, pausas programadas e utilização de equipamentos com melhores características ergonómicas.

Palavras-chave: LMERT, Fadiga laboral, Cantoneiros, Ergonomia, Saúde ocupacional.

Risk of WMSDs and Occupational Fatigue in a Team of Urban Cleaning Workers

Abstract: This study analyses exposure to risk factors that potentiate Work-Related Musculoskeletal Disorders (WRMSDs) and work-related fatigue in urban sanitation workers at a company in the North Region of Portugal. The research characterizes the professional activity, identifies and estimates the main risk factors using data from the Occupational Fatigue and Symptomatology Questionnaire by Neto (2013), the REBA method, the KIM-PP method, and dynamometry tests. The results show levels of overall fatigue considered low, but with a greater impact on the physical dimension, particularly in terms of body discomfort and lack of energy. There was a high prevalence of musculoskeletal symptoms in regions such as the lumbar section, shoulders, and wrists, related to the physical demands of the job. Ergonomic analyses confirm risky postures and excessive effort in carrying loads. The study concludes that corrective and preventive measures are necessary, including job rotation, scheduled breaks and use equipment with better ergonomic compliance.

Keywords: WMSDs, Occupational fatigue, Urban cleaning workers, Ergonomics, Occupational Health.

1. Introdução

O projeto desenvolvido tem como foco principal a exposição a fatores de risco potenciadores de Lesões Músculo-esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) e da fadiga laboral numa equipa de cantoneiros de limpeza urbana de uma empresa sediada na região norte de Portugal. A atividade de limpeza urbana é fundamental para o bem-estar comum, assegurando condições sanitárias adequadas e contribuindo para a sustentabilidade ambiental das comunidades. Estão no centro dessa missão, os cantoneiros de limpeza, profissionais que realizam diariamente tarefas físicas exigentes, muitas vezes repetitivas e em condições adversas. Referir que a exposição prolongada a esses fatores torna estes profissionais vulneráveis às LMERT e à fadiga laboral, dois fenómenos amplamente reconhecidos pelas suas repercussões na saúde ocupacional e produtividade (EU-OSHA, 2019).

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), os distúrbios músculo-esqueléticos são apontados como a principal causa de problemas de saúde relacionados com o trabalho na União Europeia (EU-OSHA, 2019). Esta entidade afirma que cerca de três em cada cinco trabalhadores europeus referem dores nas costas ou nos membros superiores, sendo os movimentos repetitivos, posturas forçadas e manipulação manual de cargas os principais fatores de risco (EU-OSHA, 2019). Estas condições estão intimamente associadas à rotina de trabalho dos cantoneiros, cuja jornada é marcada pelo levantamento de resíduos, varrimento de ruas e transporte manual de equipamentos, frequentemente sem apoio ergonómico adequado. São estes momentos, estas fotografias chave de um filme maior que é a atividade de varredor de rua (também designado por cantoneiro) que se retrata neste artigo.

Importa relevar a fadiga laboral, que resulta do esforço físico acumulado, da falta de pausas adequadas e da exposição a fatores ambientais como o calor, frio, ruído e má qualidade do ar. Quando a fadiga não é gerida, pode traduzir-se em maior propensão a erros, acidentes e desenvolvimento de doenças crónicas, impactando diretamente a segurança do trabalho. A Comissão Europeia, através do seu Quadro Estratégico da UE para a Saúde e Segurança no Trabalho 2021–2027, reforça a necessidade de ações preventivas para reduzir os LMERT e melhorar o bem-estar físico dos trabalhadores (European Commission, 2021). Entre as prioridades estão a adaptação ergonómica dos postos de trabalho, a reestruturação organizacional das tarefas e a formação contínua em boas práticas de movimentação manual de cargas (European Commission, 2021).

O projeto ficou assente numa metodologia semi-quantitativa, envolvendo a análise documental sobre a profissão e a aplicação de ferramentas de avaliação ergonómica, como o método REBA (Rapid Entire Body Assessment), método KIM-PP (Key Indicator Method – Push and Pull), a dinamometria e o Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética do autor Hernâni Neto (2013). A dinamometria manual e de braços também foi usada, na medida que é uma técnica validada que permite medir a força voluntária máxima dos membros superiores dos trabalhadores. Esta avaliação objetiva torna-se relevante para identificar discrepâncias entre a capacidade física real dos cantoneiros e as exigências da tarefa, particularmente no que diz respeito ao esforço necessário para empurrar o carrinho de resíduos — um dos elementos centrais da atividade. A Força Máxima Voluntária (FMV) avaliada, será posteriormente comparada com a força estimada necessária para manobrar o carrinho, com base em metodologias internacionais de ergonomia e dados referenciais, como os apresentados pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (NIOSH, 1997) e pela metodologia alemã KIM-PP – Key Indicator Method for Push and Pull Tasks. (BAuA, 2001). Em suma, o objetivo principal desta pesquisa passou por compreender e caracterizar a atividade de cantoneiro, identificando os principais riscos associados há profissão e suas implicações. Para o efeito, foi realizado um estudo de caso com uma equipa de cantoneiros de limpeza urbana de uma empresa municipal portuguesa.

2. Enquadramento teórico

Segundo Coelho (2009), na literatura encontram-se diferentes termos aplicados como referência aos distúrbios músculo-esqueléticos de natureza ocupacional (ex: Lesões por Esforços Repetitivos (LER), Distúrbio Músculo-Esquelético Ocupacional, Injúrias por Uso Repetitivo). Em Portugal tais problemas ocupacionais tendem a ser designadas como Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) (Coelho, 2009).

Estas lesões representam alterações no funcionamento do sistema músculo-esquelético e têm, na maioria das vezes, um caráter cumulativo e surgem devido à exposição prolongada a fatores de risco biomecânicos, como a execução de movimentos repetitivos, a adoção de posturas incorretas ou forçadas, a realização de esforços físicos intensos e a inexistência de pausas adequadas ao longo do trabalho (EU-OSHA, 2021). Resultam do desajuste entre as exigências físicas da atividade e a capacidade funcional do trabalhador, sendo, ainda, condicionadas por fatores de ordem psicossocial e organizacional (Duarte, 2014).

As LMERT são reconhecidas pela EU-OSHA como um dos principais problemas de saúde ocupacional na Europa, afetando milhões de trabalhadores e representando uma carga significativa para os sistemas de saúde e segurança social (EU-OSHA, 2021). Estas lesões incluem um amplo espectro de patologias que afetam estruturas como músculos, tendões, articulações, ligamentos e nervos periféricos, sendo que a natureza progressiva e cumulativa destas lesões as torna particularmente difíceis de gerir quando os fatores de risco não são controlados precocemente (EU-OSHA, 2021).

De acordo com Putz-Anderson (1988, citado por Esteves, 2013), estas lesões, em termos genéricos, podem:

“ser agrupadas de acordo com a estrutura anatómica afetada em: Lesões tendinosas, que incluem as inflamações dos tendões e/ou das suas bainhas sinoviais (Tendinites, Tenossivites); Lesões nas bursas, designadas, vulgarmente, por bursites e que envolvem a inflamação de bolsas associadas às articulações; Lesões musculares, que correspondem a perturbações nos músculos; Lesões nervosas, que envolvem a compressão de um nervo, também conhecidas por síndromes canaliculares; Lesões vasculares, que afetam os vasos sanguíneos” (Esteves, 2013, p. 8).

O conceito de fadiga laboral é entendido como um estado de exaustão física e psicológica que resulta da exposição prolongada a exigências de ordem física, mental ou emocional no contexto de trabalho. Essa condição traduz-se na redução da capacidade de reação, na diminuição do desempenho e no acréscimo da probabilidade de ocorrência de erros ou acidentes (Silva, 2009). Frequentemente associada aos mesmos contextos de trabalho físico intenso, a fadiga laboral constitui um fator agravante das LMERT. A literatura distingue entre fadiga física, associada à perda de força e resistência muscular, e fadiga mental, que afeta a concentração, o tempo de reação e o julgamento. Ambas interagem entre si e podem potenciar o risco de acidentes e lesões ocupacionais (ILO, 2019; EU-OSHA, 2021).

A limpeza urbana, especialmente no contexto do trabalho dos cantoneiros, representa uma atividade com elevada exposição a fatores de risco com implicações ergonómicas, onde os trabalhadores estão sujeitos diariamente a tarefas que exigem força física significativa, movimentos repetitivos e posturas forçadas. Os turnos irregulares e a pressão para o cumprimento de horários, comuns em serviços públicos como a recolha de resíduos, amplificam esta realidade. Além disso, operações como o manuseamento de contentores pesados, varredura manual prolongada, recolha de resíduos em locais de difícil acesso e transporte de sacos apresentam riscos acumulados ao nível

músculo-esquelético, sendo comuns os relatos de dores lombares, cervicais, nos ombros e membros superiores (EU-OSHA, 2019; Hignett & McAtamney, 2000).

Alguns estudos têm demonstrado que os cantoneiros, responsáveis pela recolha de resíduos urbanos, enfrentam elevadas exigências músculo-esqueléticas e de desgaste físico e mental. Uma dissertação piloto realizada em 2011 com 49 cantoneiros da região da Grande Lisboa revelou que 82% desses profissionais tinham queixas músculo-esqueléticas nos últimos 12 meses, com incidência maior na região lombar (53 %), cervical e dorsal (35 %), joelhos (33 %) e ombros (28 %) (Carrolo, 2011). Este elevado índice de desconfortos está diretamente associado a tarefas exigentes como levantamento e transporte de cargas volumosas (“os ditos monstros”), posturas forçadas e mantidas, aplicação repetitiva de força física, além de fatores ergonómicos adversos encontrados no local de trabalho (Carrolo, 2011).

As exigências da atividade não se limitam apenas à carga física, mas envolvem também o contexto operacional. A mobilização de contentores pesados, gestos repetitivos, vibrações provenientes dos veículos de recolha e o ritmo acelerado induzido pelo condutor elevam o esforço biomecânico. Em conjunto com posturas inadequadas e exposição prolongada, esses fatores promovem fadiga muscular acumulada – um precursor de dor, lesões e eventual incapacidade (Santos, 2017). Estes dados salientam que o trabalho dos cantoneiros exige considerável força estática e dinâmica, bem como durabilidade física, o que agrava os riscos à saúde músculo-esquelética.

Apesar da dedicação dos cantoneiros, a fadiga física prolongada e as exigências operacionais enfrentadas levam a uma alta prevalência de sintomas dolorosos relacionados ao trabalho. O estudo de Carrolo (2011) sugere que tais condições podem comprometer não só o bem-estar individual e a performance funcional desses trabalhadores, mas também ter impacto na saúde pública, dada a sua frequência e duração. Assim, reforça-se a necessidade de investigações aprofundadas sobre a organização do trabalho, ergonomia e medidas preventivas, incluindo adequação de equipamentos, pausas, formação ergonómica e reorganização das tarefas.

No domínio da avaliação ergonómica das tarefas desempenhadas pelo cantoneiro de limpeza urbana têm sido utilizadas diversas metodologias que permitem a identificação precoce de situações de risco postural no ambiente laboral. Por exemplo, o método REBA baseia-se na observação direta e na análise detalhada das posturas do corpo, considerando segmentos corporais como tronco, pescoço, membros superiores e inferiores, atribuindo uma pontuação de risco que orienta a necessidade de intervenção (Hignett & McAtamney, 2000). Assim, é útil para analisar os momentos de varredura da via pública e no manuseamento manual dos sacos de lixo, atividades que envolvem posturas fletidas, movimentos repetitivos do tronco e flexão dos membros superiores, exigindo avaliação detalhada da postura corporal e da carga biomecânica global. O método KIM-PP (Key Indicator Method – Push and Pull) favorece a análise de tarefas que exijam ações de empurrar e manobrar (BAuA, 2019). O manuseamento do carrinho de limpeza, insere-se nesse âmbito, permitindo avaliar de forma padronizada o esforço físico associado ao transporte manual contínuo, considerando fatores como o peso do carrinho, distância percorrida, superfície do solo e pausas disponíveis.

A Força Máxima Voluntária (FMV) representa a força máxima que um indivíduo consegue exercer intencionalmente com um determinado grupo muscular. A sua avaliação é essencial em atividades laborais que envolvem esforço físico contínuo, como no empurrar de carrinhos de resíduos por cantoneiros, uma tarefa que exige força dos membros superiores, principalmente mãos, antebraços e ombros. A dinamometria manual, sobretudo a medição da força de preensão palmar, é amplamente utilizada na ergonomia ocupacional para avaliar a força dos músculos flexores do antebraço. A ferramenta mais usada é o dinamómetro hidráulico tipo Jamar®, que fornece valores de referência normalizados por idade e sexo.

Segundo Mathiowetz et al. (1985), valores reduzidos de força de preensão podem indicar fadiga muscular ou risco de lesão, sendo um preditor válido da capacidade funcional geral. No contexto laboral, a redução progressiva da força medida por dinamometria pode sinalizar sobrecarga muscular repetitiva, comum em tarefas como varrer ruas ou empurrar carrinhos de lixo pesado. Estudos europeus como o de Massy-Westropp et al. (2011) reforçam que a força de preensão manual está diretamente relacionada com o desempenho físico no trabalho e pode ser usada como indicador precoce de fadiga ou incapacidade laboral.

A prevenção eficaz das LMERT e da fadiga exige uma abordagem organizacional mais ampla, que inclua planeamento ergonómico, pausas programadas, rotação de tarefas, adequação de ferramentas e formação específica. A evidência demonstra que empresas que adotam sistemas de gestão da saúde ocupacional integrados conseguem reduzir a incidência de LMERT em mais de 30% (EU-OSHA, 2021). É, por isso, fundamental que as entidades empregadoras tenham consciência das exigências físicas impostas pelas suas operações e invistam na melhoria das condições de trabalho.

3. Caracterização da atividade profissional

3.1 Descrição da função de cantoneiro de limpeza urbana

O cantoneiro de limpeza urbana que é o ator principal deste trabalho, passa por ser um dos pilares centrais da manutenção da saúde pública, da higiene e do bem-estar da população. A sua atividade, muitas vezes invisível aos olhos menos atentos, constitui um trabalho essencial que implica grande desgaste físico, emocional e ambiental. Trata-se de uma profissão que, historicamente, acompanha o crescimento das civilizações, sendo atualmente regulada por normas ambientais, laborais e de segurança e saúde no trabalho.

De uma forma generalista, a recolha de resíduos envolve basicamente três tipos de postos: o motorista que conduz o camião, o cantoneiro que faz a recolha para esse veículo e o cantoneiro que recolhe para um carro manual e/ou que usa máquinas portáteis para obter algum efeito específico na limpeza das ruas e/ou arvoredo. Estes três postos estão sujeitos a inúmeros riscos laborais, por vezes, pouco divulgados e/ou perceptíveis pelos próprios (Santos & Almeida 2017). É neste último grupo, concretamente os varredores de rua, que incide o estudo realizado.

Assim, as principais funções dos cantoneiros de limpeza urbana podem ser ilustradas, segundo Guimarães (2022), na Figura 1. Destacando-se tarefas como varredura das ruas envolvendo métodos manuais e mecânicos, a remoção de resíduos das papelarias, a desmatação usualmente apelidada de deservagem, a limpeza de sargetas garantindo o escoamento adequado das águas pluviais e a lavagem de ruas/recintos públicos. Por isso, são tarefas caracterizadas por elevada exigência biomecânica, com exposição prolongada a fatores de risco ergonómico, como a adoção de posturas forçadas, a realização de movimentos repetitivos, o empurrar e puxar cargas, a marcha prolongada em piso irregular e a exposição a agentes climáticos adversos (EU-OSHA, 2021).

Relatórios internos da empresa para o qual trabalham a equipa estudada, apontam para índices de absentismo significativos, situando-se em torno dos 10,3% em 2023, com especial incidência de quadros clínicos associados a distúrbios músculo-esqueléticos relacionados com o trabalho (LMERT) e sintomas de fadiga física crónica. Estes indicadores revelam uma relação entre as exigências físicas da função e o impacto na saúde ocupacional dos trabalhadores, evidenciando a necessidade de monitorização contínua, avaliação ergonómica e implementação de medidas preventivas e corretivas adequadas (EU-OSHA, 2023).

Figura 1: Funções Essenciais Cantoneiros de Limpeza Urbana (Fonte: Adaptado Guimarães, 2022)

O trabalho dos cantoneiros está organizado por zonas operacionais da cidade (vulgarmente apelidados cantões), divididas em rotas de intervenção. Cada trabalhador realiza entre 6 a 8 horas por dia (geralmente turnos de 6,5 horas), em regime de turnos rotativos (manhã, tarde e noite), incluindo fins de semana, durante 6 dias totalizando uma carga horária de 40 horas semanais. A empresa disponibiliza vestuário próprio para o exercício da função, bem como algum equipamento básico como vassouras, pás, contentores manuais e, em alguns casos, viaturas motorizadas ligeiras. Apesar da introdução progressiva de tecnologias, a componente manual continua dominante, especialmente em zonas de difícil acesso, como as ruelas do centro histórico ou os bairros periféricos com declives acentuados.

Os cantoneiros estão expostos a cargas físicas intensas, como a elevação repetida de pesos, deslocações longas a pé, varrimentos contínuos, más posturas, vibração mecânica (em equipamentos de sopro ou mangueiras de pressão), e exposição a condições meteorológicas adversas. Estas tarefas, realizadas de forma repetitiva e durante anos consecutivos, são responsáveis pelo aparecimento de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT), principalmente ao nível lombar, cervical e membros superiores. Na Tabela 1 encontra-se as atividades exercidas pelo cantoneiro de limpeza na empresa em estudo, onde há referência há sua descrição de forma detalhada, a sua duração/frequência e o equipamento usado.

Tabela 1: Caracterização das atividades do cantoneiro na empresa em estudo

Atividade	Descrição Detalhada	Duração/Frequência	Equipamento Usado
Varrer manualmente	Limpeza de ruas com vassoura e pá, transporte em carro próprio.	Diária, média de 6,5h/dia	Vassoura, pá, contentor manual
Recolha de resíduos dos contentores	Levantamento de tampas, transporte manual de sacos e resíduos.	Diária, pelo menos 1 x turno	Contentores, luvas, carrinhos
Remoção de resíduos volumosos	Transporte manual de móveis e eletrodomésticos para recolha.	Semanal, conforme agendamento (serviço próprio de recolha de grandes volumes)	Plataformas manuais, cintos lombares
Lavagem de passeios e praças	Utilização de mangueiras de alta pressão para lavagem a água.	1 vez por semana (exige programação prévia)	Mangueira de pressão, fato impermeável
Limpeza de sarjetas e sumidouros	Abertura de tampas e remoção de resíduos orgânicos e detritos.	Mensal, por agendamento	Pá, gancho, luvas de proteção

Atividade	Descrição Detalhada	Duração/Frequência	Equipamento Usado
Inspeção e verificação	Registo de irregularidades, objetos cortantes, graffiti, resíduos ilegais.	Contínuo durante o turno, geralmente função exclusiva do encarregado da equipa	Telemóvel, ficha de registo
Apoio a campanhas de sensibilização	Distribuição de panfletos, interação com cidadãos sobre reciclagem.	Pontual, em ações programadas	Farda identificativa

4. Análise dos riscos associados à atividade dos cantoneiros de limpeza

Os fatores de risco profissionais são definidos como todos os aspetos presentes no ambiente de trabalho que, pela sua natureza, intensidade e/ou duração, podem afetar negativamente a saúde física ou mental do trabalhador. Estes riscos podem conduzir a acidentes de trabalho ou ao desenvolvimento de doenças profissionais, sendo a sua identificação, avaliação e controlo fundamentais para garantir a segurança e saúde no trabalho (ACT, 2021). Os riscos profissionais podem ser tipificados consoante a sua natureza, podendo-se mencionar alguns dos mais incidentes nos contextos de trabalho (Figura 2), nomeadamente na atividade de cantoneiro.

Figura 2: Classificação dos Riscos Profissionais (Fonte: Adaptado de ACT, 2021)

A análise dos riscos associados à atividade dos cantoneiros de limpeza urbana deve considerar a complexidade das tarefas, a diversidade dos ambientes de trabalho e a exposição a múltiplos fatores de risco em simultâneo. Estes fatores podem levar ao desenvolvimento de doenças, lesões ou distúrbios, afetando a sua qualidade de vida e a sua produtividade no trabalho. A legislação portuguesa estabelece orientações claras para a prevenção e mitigação desses riscos, mas a implementação de medidas eficazes continua a ser um desafio, especialmente em funções como a dos cantoneiros.

Os riscos relacionados com falta de ergonomia são os mais prevalentes nesta atividade, com grande impacto na saúde músculo-esquelética dos trabalhadores. A repetição constante de movimentos, como varrer, carregar contentores, empurrar carrinhos, associada a posturas forçadas e

levantamento de cargas, constitui um fator de risco elevado para o desenvolvimento de LMERT (EU-OSHA, 2023). A Tabela sistematiza os principais fatores de riscos associados às tarefas em estudo, sinalizando, também, que tipo de medida a empresa já tem implementadas para evitar os seus efeitos nos trabalhadores.

Tabela 2: Principais riscos na atividade de cantoneiro de limpeza urbana estudada

Perigo/Fator de Risco	Risco Associado	Medidas de Controlo Implementadas
Movimentos repetitivos (varrer, levantamento sacos)	LMERT	Utilização de carrinhos com rodas; Pausas curtas durante o turno (nem sempre cumpridas)
Posturas forçadas (fletido, agachado)	LMERT	Uso pontual de cintos lombares em alguns colaboradores; Adaptação improvisada da postura pelo trabalhador
Carga física elevada	Fadiga laboral; Exaustão; LMERT	Utilização de contentores com rodas; Ajuda pontual entre colegas nas cargas mais pesadas
Exposição ao ruído urbano	Stress; Lesão auditiva; Atropelamento	Nada implementado em específico
Condições climáticas extremas	Stress térmico	Uso de boné/chapéu e vestuário adequado (meias térmicas); uso garrafa de água pessoal por parte de alguns elementos
Contato com resíduos perigosos (vidro, seringas)	Cortes; Perfurações; Doenças infecciosas	Pré separação visível de alguns tipos de resíduos
Exposição a agentes biológicos (lixo, fezes)	Doenças gastrointestinais e respiratórias; Dermatites	Vacinas atualizadas (hepatite, tétano, ...) Uso de botas adequadas; falta de uso de luvas de proteção por parte de alguns elementos
Trânsito rodoviário	Atropelamento	Uso vestuário refletor; presença de viatura de apoio com sinalização.
Stress organizacional (pressão de tempo)	Stress crónico; Exaustão profissional	Organização de rotas previamente definidas;
Má iluminação (períodos do dia com fraca luminosidade)	Quedas; LMERT	Iluminação auxiliar nos equipamentos, roupa refletora; verificação de algumas das zonas com iluminação deficiente
Superfícies irregulares	Quedas; LMERT	Calçado adequado com sola antiderrapante; Avaliação prévia dos percursos;
Manuseamento de contentores	Esmagamento; LMERT	Contentores com rodas; manuseio manual com apoio pontual entre dois trabalhadores

Entre os principais riscos físicos, destacam-se o ruído (de equipamentos como sopradores ou viaturas), vibrações, radiações solares, frio e calor extremos. A exposição prolongada ao ruído acima de 85 dB(A) pode provocar perda auditiva gradual. Já a exposição térmica, especialmente em tarefas realizadas no exterior, pode desencadear problemas como desidratação, queimaduras solares ou hipotermia. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que o stress térmico é uma das principais causas de baixa produtividade e absentismo em trabalhadores de exterior (WHO, 2021).

Os cantoneiros entram em contacto com resíduos orgânicos, agulhas, fluidos corporais e material contaminado. Estão também expostos a produtos químicos utilizados na limpeza, como detergentes e desinfetantes. Estes agentes podem provocar dermatites, reações alérgicas e infeções. De acordo com o INRS França (2022), os trabalhadores do setor da limpeza urbana estão entre os mais vulneráveis à exposição a agentes biológicos, com necessidade de vacinação obrigatória e reforço das práticas de higiene.

A pressão para cumprir horários rígidos, o trabalho isolado, a monotonia das tarefas e a eventual hostilidade por parte do público são fatores que afetam o bem-estar mental dos cantoneiros. Estes fatores podem levar ao desenvolvimento de ansiedade, distress crónico e exaustão profissional. A

Organização Internacional do Trabalho (OIT) (2022) refere que os riscos psicossociais estão entre as principais causas de doença ocupacional em trabalhadores com funções repetitivas e pouco valorizadas socialmente.

As quedas, escorregamentos, cortes, e acidentes com veículos são frequentes neste setor. A movimentação junto a vias de trânsito aumenta a probabilidade de acidentes graves. O uso de ferramentas cortantes, como pás e pinças metálicas, exige atenção constante. O relatório da instituição Europeia de Estatística (EUROSTAT) indica que os trabalhadores da limpeza urbana apresentam uma taxa de acidentes 1,7 vezes superior à média dos restantes setores operacionais (EUROSTAT, 2023). Por tudo o sinalizado, pode-se concluir que é uma atividade bastante exigente do ponto de vista de segurança e saúde do trabalho.

5. Fadiga laboral e sintomatologia músculo-esquelética nos cantoneiros estudados

A análise da sintomatologia músculo-esquelética e do nível de fadiga laboral foi conduzida com base no "Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética", desenvolvido por Neto (2013). A sua aplicação na investigação teve como objetivo caracterizar o impacto físico e funcional das exigências laborais dos cantoneiros de limpeza urbana, contribuindo para uma abordagem mais abrangente na prevenção dos riscos ocupacionais.

Pelo motivo da capacidade de operacionalização da equipa de cantoneiros ser limitada e por uma questão de gestão do tempo, houve a necessidade durante a aplicação do questionário ser realizada em momentos distintos, concretamente nos turnos da tarde dos dias 14 de maio e 9 de julho de 2025. Salientar que a equipa de trabalhadores selecionada é composta por dois elementos de gestão operacional (um encarregado e um chefe de equipa) e por 15 elementos de categoria de assistente operacional.

A gestão das tarefas é realizada pelo encarregado da equipa no dia anterior, ficando a limpeza/varredura de ruas alocada a seis elementos que compõem o turno da tarde. Os questionários foram preenchidos com o apoio da equipa de investigação, procurando-se assegurar que as questões eram compreendidas, mas sem colocar em causa princípios da ética em investigação e confidencialidade dos dados pessoais.

Estruturalmente este instrumento é composto por quatro blocos temáticos. O Bloco A, sustentado na escala SOFI (*Swedish Occupational Fatigue Inventory*), integra vinte itens destinados à avaliação multidimensional da fadiga, nomeadamente nas dimensões de: défice energético, esforço físico percebido, desconforto físico, desmotivação e sonolência. A interpretação dos resultados permite a classificação da fadiga em três níveis: baixa (pontuação < 2,5), moderada (entre 2,6 e 4,5) e elevada (pontuação > 4,6), segundo os critérios validados por Neto (2022).

O Bloco B incorpora itens do MFIS (*Modified Fatigue Impact Scale*), possibilitando a quantificação da fadiga em dois domínios fundamentais: físico e cognitivo/mental. A sua classificação segue uma lógica análoga à do bloco anterior: baixa (pontuação < 2,0), moderada (entre 2,1 e 3,0) e elevada (pontuação > 3,1) (Neto, 2022).

O Bloco C recorre ao Questionário Nórdico de Sintomatologia Músculo-Esquelética, permitindo a identificação de queixas físicas distribuídas por várias regiões anatómicas. São recolhidos dados referentes à intensidade e frequência da sintomatologia músculo-esquelética, cuja categorização se apresenta na Tabela 3.

Tabela 3: Classificação da Intensidade e Frequência da Sintomatologia Músculo-Esquelética

Intensidade do Desconforto/Dor	1 – Ligeira	2 – Moderada	3 – Intensa	4 – Muito Intensa
Frequência (n.º de episódios/ano)	1 – Uma vez	2 – Duas ou três vezes	3 – Quatro a seis vezes	4 – Mais de seis vezes

Fonte: Adaptado Neto, 2022.

O Bloco D contempla variáveis de caracterização da atividade laboral e perfil socioprofissional dos inquiridos, bem como um índice bipolar de fadiga laboral percecionada. Este índice é aferido com base na autoavaliação subjetiva do nível de cansaço percebido antes e após a jornada de trabalho, permitindo identificar o grau de desgaste em quatro categorias: baixo (aceitável), moderado, elevado e intolerável. A grelha de classificação difere consoante o momento da avaliação (Tabela 4), dado que a significância de um determinado valor de fadiga varia entre os dois períodos do dia. As variáveis socioprofissionais abrangidas incluem, entre outras: sexo, idade, estado civil, número de descendentes, carga horária diária de trabalho, número de horas semanais dedicadas a tarefas domésticas e histórico de problemas de saúde (Neto, 2013; Neto, 2022). Este método permite uma avaliação qualitativa e quantitativa dos principais impactos ergonómicos e psicofisiológicos associados à atividade laboral.

Tabela 4: Classificação do Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida

Momento da Avaliação	Baixo (Aceitável)	Moderado	Elevado	Intolerável
Antes da Jornada de Trabalho	1-3	4-5	6-7	8-10
Após a Jornada de Trabalho	0-5	6-7	8-9	10

Fonte: Adaptado Neto, 2022.

Olhando-se agora para os resultados. Na apresentação optou-se por manter o preenchimento colorido das células para melhor espelho visual do resultado obtido, em conformidade com as classificações definidas pelo autor do instrumento de avaliação Neto (2013). A Tabela 5 sumariza indicadores favorecidos pelo SOFI. Os seis cantoneiros revelam uma média global de 2,33 pontos, classificando-se como nível de fadiga baixo/aceitável (Neto, 2013), contudo, é necessário um olhar atento sobre algumas subescalas e casos individuais.

A subescala S1 – Falta de energia, com uma média de 3,16, foi a mais elevada entre os participantes, sendo um resultado que aponta para uma perceção generalizada de desgaste mental e físico moderado ao final da jornada laboral. Tal resultado é coerente com estudos europeus que associam atividades operacionais contínuas, como a varredura urbana, à fadiga física acumulada, sobretudo quando associadas à exposição prolongada a fatores ambientais (EU-OSHA, 2023).

Por sua vez, as subescalas S2 – Esforço físico (média de 2,75) e S3 – Desconforto físico (média de 2,88) refletem o impacto da componente biomecânica da atividade. O manuseamento constante do carrinho de resíduos, a marcha contínua em ruas com desníveis e o uso de ferramentas de varredura repetitivas contribuem para a sobrecarga músculo-esquelética, em especial nos membros superiores e região lombar. Estes resultados são coerentes com estudos realizados em trabalhadores da limpeza urbana, que destacam o esforço físico como um fator de risco relevante para LMERT (Carrolo, 2011).

Tabela 5: Resultados das dimensões SOFI

Cantoneiro	Trabalho físico		Trabalho mental			TOTAL SOFI
	S2- Esforço físico	S3- Desconforto físico	S1- Falta de energia	S4- Falta de motivação	S5- Sonolência	
A	2,75	2,25	3,75	1,25	2	2,4 Nível Baixo – aceitável
B	2	1,75	2	1,25	1	1,6 Nível Baixo – aceitável
C	2,25	3	2	1	1,25	1,9 Nível Baixo – aceitável
D	3,25	3	3,5	1	1,25	2,4 Nível Baixo – aceitável
E	2,75	2,5	2,25	1,25	2	2,15 Nível Baixo – aceitável
F	3,5	4,75	5,25	2	2	3,5 Nível Moderado
MÉDIA	2,75	2,88	3,16	1,3	1,58	2,33 Nível Baixo – aceitável

A Falta de motivação (S4) e a Sonolência (S5) apresentam valores médios mais baixos (1,30 e 1,58 respetivamente), sugerindo que, apesar do esforço físico evidente, os trabalhadores mantêm uma razoável estabilidade emocional e vigilância cognitiva. No entanto, o valor de sonolência superior a 1,5 já pode ser indicativo de algumas alterações no ritmo circadiano ou défice de recuperação entre jornadas, aspeto relevante sobretudo em turnos matinais ou rotativos (Åkerstedt, 2018).

O caso do particular do Cantoneiro F, com uma pontuação global de 3,5 pontos (nível moderado), levanta preocupações adicionais, pelo fato deste colaborador apresentar os valores mais elevados em todas as subescalas, destacando-se pela pontuação de 5,25 em falta de energia. Isto pode refletir uma condição de fadiga acumulada, sendo recomendada uma avaliação clínica complementar e possíveis ajustamentos na carga de trabalho (Direção-Geral da Saúde, 2023).

A discrepância entre trabalhadores com tarefas semelhantes também pode refletir diferenças individuais na perceção do esforço, condição física, tempo de serviço, qualidade do sono ou até apoio social e organizacional. Como destaca o relatório da EU-OSHA (2023), o impacto da carga de trabalho não é apenas físico, mas também psicossocial, e deve ser considerado de forma integrada nas estratégias de prevenção.

Considerar neste ponto da análise, que apesar dos resultados médios se manterem dentro de limites considerados aceitáveis, há uma tendência para valores elevados em falta de energia e desconforto físico. Embora em dimensões distintas, uma mental e outra física respetivamente, tem-se a consciência que a dimensão de falta de energia também pode ser encarada também como um aspeto físico, aliás como alertava a autora da escala SOFI (Åhsberg, 1998, citada por Neto, 2022) pois esta está interligada com a carga de esforço elevada da própria atividade profissional de cantoneiro.

Relativamente ao apuramento das dimensões analíticas do MFIS, os resultados surgem sistematizados na Tabela 6. A média global entre os seis cantoneiros é de 2,0 pontos, evidenciando um impacto baixo da fadiga na funcionalidade laboral, sobretudo nas dimensões cognitiva/mental. No entanto, a componente física fica bem vincada com uma ponderação moderada na maioria dos colaboradores, com a exceção do cantoneiro B.

Observou-se uma média de 2,28 pontos na fadiga física, superior à média da fadiga /mental (1,78), o que corrobora que os cantoneiros estão sujeitos a elevada exigência física em tarefas como empurrar carrinhos, varrer e recolher resíduos implicam postura prolongada, esforço repetitivo e carga biomecânica elevada. Os resultados gerais alinham-se com os obtidos no SOFI, demonstrando uma tendência, bem como reforça a pertinência das recomendações da EU-OSHA sobre os riscos físicos associados aos trabalhos de limpeza (EU-OSHA, 2021).

Tabela 6: Resultados da Escala MFIS

Cantoneiro	Fadiga cognitiva/mental	Fadiga física	Total MFIS
A	1,91	2,6	2,24
B	1,45	1,5	1,48
C	1,91	2,8	2,3
D	1,91	2,2	1,91
E	1,55	2,4	1,95
F	2,0	2,2	2,10
MÉDIA	1,78	2,28	2,0

A análise individual evidencia que o cantoneiro C apresentou a fadiga física mais elevada (2,8), seguido pelo cantoneiro A (2,6). Podendo refletir maior exposição a esforços repetitivos ou menor recuperação, assim como diferenças na gestão de pausas ou na organização do trabalho. Quanto à fadiga cognitiva, embora seja menos elevada que a física, e considerada baixa no instrumento em estudo. O cantoneiro F foi o elemento que apresentou o valor mais alto (2,0), sugerindo que aspetos como vigilância, monotonia e pressão temporal podem também afetar a capacidade cognitiva dos trabalhadores. O impacto cognitivo da fadiga tem sido identificado como fator de risco para diminuição da atenção, desempenho e segurança no trabalho (Télliez et al., 2005).

Ainda que o conjunto dos colaboradores apresente níveis de fadiga moderados, o cantoneiro B evidenciou o valor total mais baixo (1,48), o que poderá refletir melhor condição física, menor exposição às tarefas mais exigentes ou como poderemos ver mais a frente na aplicação deste questionário o fator idade, ou mesmo o fator tempo no exercício da profissão. No entanto, a presença uniforme de fadiga, mesmo em níveis baixos, sugere a necessidade de estratégias preventivas, tais como pausas ativas, rotação de tarefas e ajuste ergonómico dos equipamentos de trabalho (EU-OSHA, 2021)

Perante estes resultados, é possível concluir que, embora a capacidade cognitiva e mental se mantenha preservada, a fadiga física já tem uma interferência relativa com o bem-estar e desempenho funcional. Este padrão é comum em atividades laborais com elevada exigência biomecânica e pouco espaço para recuperação muscular, como é o caso das tarefas desempenhadas pelos cantoneiros de limpeza urbana.

Centrando agora atenção ao nível da sintomatologia músculo-esquelética reportada. Começa-se por reportar alguns fatores pessoais, intrínsecos ao colaborador nomeadamente uma referência ao número de anos que este exerce a atividade atual, bem como menção ao peso, altura e dominância manual de cada trabalhador (Figura 3). O grupo estudado de cantoneiros de limpeza urbana são todos do sexo masculino e com dominância manual direita. A experiência profissional na função apresenta elevada heterogeneidade, variando entre quatro meses e vinte e três anos de exercício contínuo. Esta diferença temporal representa distintos níveis de exposição crónica aos fatores de risco de LMERT, bem como diferentes graus de adaptação física e técnica à atividade. Os trabalhadores com maior antiguidade (23 anos e 5 anos, respetivamente) apresentam um historial prolongado de exigências

físicas e posturais repetitivas, que, de acordo com a literatura, constitui um fator determinante para o desenvolvimento de queixas músculo-esqueléticas (EU-OSHA, 2023).

Figura 3: Anos de experiência na atividade e características antropométricas

No que respeita às características antropométricas, o peso corporal dos participantes varia entre 61 kg e 87 kg, enquanto a altura oscila entre 165 cm e 183 cm. Os trabalhadores de estatura mais baixa (165 cm e 170 cm) tendem a adotar posturas mais acentuadas de flexão do tronco para a execução de tarefas como varrer ou recolher resíduos, quando o equipamento não é ajustável, o que tende a aumentar a sobrecarga lombar (HSE, 2022). Por outro lado, os trabalhadores mais altos (183 cm) podem ser obrigados a realizar movimentos compensatórios e inclinações para operar utensílios padronizados, potenciando igualmente a ocorrência de posturas desfavoráveis.

As variações no peso corporal influenciam a carga física relativa durante tarefas de empurrar e puxar, como o transporte do carrinho de resíduos. Indivíduos com menor massa corporal podem necessitar de aplicar maior esforço relativo para vencer a resistência ao movimento, enquanto aqueles com maior peso podem estar mais sujeitos a sobrecarga articular, especialmente nos membros inferiores, face ao impacto cumulativo do trabalho em marcha e em terrenos irregulares (CEN, 2008).

A dominância manual direita, comum a todos os trabalhadores da amostra, implica que as tarefas de varredura e manuseamento de equipamentos sejam maioritariamente executadas com o membro superior direito, resultando em padrões assimétricos de esforço. Esta repetição unilateral pode potenciar sobrecarga nos segmentos articulares desse lado, sobretudo ombro, cotovelo e punho, tal como evidenciado em estudos prévios com populações de trabalhadores de limpeza urbana (EU-OSHA, 2023).

Para uma melhor visualização global e compreensão da frequência dos sintomas músculo-esqueléticos reportados pelos cantoneiros foi criada a Tabela 7. Fica perceptível que o Cantoneiro B é o único que não revela sintomatologia, sendo que nos demais, os principais problemas localizam-se, principalmente, nas áreas dorsal, lombar, ombros, punhos/mãos e membros inferiores (coxas, joelhos e tornozelos/pés). A análise destas áreas, em conjunto com características antropométricas e tempo de exposição à função, possibilita uma compreensão aprofundada dos fatores de risco associados às lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.

Tabela 7: Resultados sintomas músculo-esqueléticos

Cantoneiro	Últimos 12 meses algum problema (fadiga, desconforto, dor, edema)			Os sintomas estiveram presentes nos últimos 7 dias	Impedimento para trabalhar nos últimos 12 meses
	Zona Corporal	Intensidade	Frequência		
A	Zona Dorsal	2	4	Não	Não
	Zona lombar	2	3	Não	Não
	Punho/mão direito	2	2	Não	Não
	Punho/mão esquerdo	3	3	Não	Não
C	Zona lombar	3	2	Não	Não
	Ombro direito	3	2	Não	Não
	Punho/mão esquerdo	2	2	Não	Não
D	Zona dorsal	3	4	Sim	Não
	Zona lombar	3	4	Sim	Não
	Ombro direito	3	2	Não	Não
	Coxa esquerda	2	2	Não	Não
	Joelho direito	1	2	Não	Não
	Joelho esquerdo	1	2	Não	Não
E	Pescoço	2	3	Sim	Não
	Região dorsal	3	4	Sim	Não
	Região lombar	3	3	Sim	Não
	Punho/mão direito	2	3	Sim	Não
	Punho/mão esquerdo	2	3	Sim	Não
	Coxa direita	2	2	Sim	Não
	Coxa esquerda	2	2	Sim	Não
	Joelho direito	2	2	Sim	Não
	Joelho esquerdo	2	2	Sim	Não
	Tornozelo/pé direito	2	2	Sim	Não
	Tornozelo/pé esquerdo	2	2	Sim	Não
	F	Pescoço	2	2	Sim
Região dorsal		2	3	Sim	Não
Região lombar		4	4	Sim	Não
Ombro direito		2	2	Sim	Não
Punho/mão direito		2	3	Sim	Não
Coxa direita		1	1	Sim	Não
Coxa esquerda		1	1	Sim	Não
Joelho direito		1	1	Sim	Não
Joelho esquerdo		1	1	Sim	Não
Tornozelo/pé direito		3	3	Sim	Não
Tornozelo/pé esquerdo		3	3	Sim	Não

Denota-se que os trabalhadores com mais anos de exposição - como o Cantoneiro A (23 anos) e o Cantoneiro D (5 anos) - apresentam queixas em múltiplas zonas, nomeadamente nas regiões dorsal e lombar, com sintomas frequentes e de intensidade moderada a elevada. Estas regiões corporais são áreas críticas em atividades que envolvem levantamento e transporte manual de cargas, posturas prolongadas e esforços repetitivos.

Para os cantoneiros com menos tempo de atividade (B e C) denota-se menor sintomatologia. Cantoneiro B não reportou sintomas e o Cantoneiro C, apesar do curto período de exposição, já

apresenta relatos de sintomas em regiões específicas, nomeadamente a zona lombar e ombros. Mesmo numa fase inicial da exposição profissional, a biomecânica associada à tarefa pode tornar certas regiões do corpo mais suscetíveis ao aparecimento precoce de desconfortos ou lesões, resultado da interação complexa entre fatores individuais e ambientais. Os modelos biomecânicos aplicados ao trabalho permitem compreender como as forças e posturas influenciam o risco musculoesquelético, possibilitando a prevenção de distúrbios relacionados (Garg & Kapellusch, 2016).

O peso e altura dos trabalhadores também parecem influenciar a distribuição das zonas afetadas. Cantoneiros com maior peso corporal (D e F) manifestam sintomas em regiões de suporte de carga, como a coluna lombar e dorsal, bem como em membros inferiores (coxas, joelhos e tornozelos), fica a ideia que o esforço biomecânico é maior nestas áreas, aumentando o risco de sobrecarga e lesão (EU-OSHA, 2019). A presença de sintomas bilaterais nos membros superiores, nomeadamente punhos e mãos, mesmo na ausência de dominância manual esquerda, indica que os esforços no trabalho são realizados de forma simétrica ou que há compensações posturais que contribuem para a sobrecarga bilateral.

A prevalência de sintomas nas regiões dorsal, lombar, ombros e punhos/mãos sublinha a importância de intervenções ergonómicas direcionadas para a atividade de cantoneiro. Estudos realizados em Portugal indicam que a adoção de pausas regulares, a correta distribuição das cargas e o uso de equipamentos ergonómicos contribuem significativamente para a diminuição da sobrecarga musculoesquelética nestas áreas (Silva, 2022). Adicionalmente, a monitorização contínua da sintomatologia, especialmente em trabalhadores com mais de um ano de exposição, é fundamental para prevenir a progressão das lesões e reduzir o absentismo laboral.

A ausência de impedimento para trabalhar na maioria dos casos, apesar da presença de sintomas, pode indicar uma subvalorização da gravidade por parte dos trabalhadores. É neste ponto que o papel do Enfermeiro do Trabalho pode e deve ter uma presença constante, através das consultas periódicas de acompanhamento, garantindo um diagnóstico de enfermagem precoce e a implementação de medidas preventivas eficazes.

Para finalizar, os dados do Bloco D revelam informações relevantes do ponto de vista sociodemográfico e ocupacional (Tabela 8), permitindo contextualizar a situação individual dos trabalhadores em relação a fatores que influenciam direta ou indiretamente a ocorrência de fadiga laboral e sintomas músculo-esqueléticos. Denota-se a presença de um grupo exclusivamente masculino, com idades compreendidas entre os 29 e os 60 anos. Esta diversidade etária é relevante, dado que o avanço da idade está associado a uma maior prevalência de distúrbios músculo-esqueléticos, especialmente em profissões que envolvem esforços físicos repetitivos, como é o caso dos cantoneiros. De acordo com a EU-OSHA (2022), o envelhecimento da força de trabalho europeia exige medidas adaptativas que reduzam os riscos ergonómicos e promovam a sustentabilidade do trabalho.

Quanto ao estado civil, observa-se uma distribuição heterogénea (casado, solteiro, divorciado, união de facto), sendo que três dos seis trabalhadores possuem filhos. Esta informação, associada ao tempo dedicado às tarefas domésticas — entre 7 e 14 horas semanais nos últimos três meses — indica a presença de uma carga extralaboral. A EU-OSHA (2022) salienta que esta sobrecarga pode contribuir para um aumento da fadiga física e mental, especialmente quando acumulada com funções exigentes do ponto de vista físico.

No que respeita à prática de atividade física, metade dos cantoneiros não realiza qualquer atividade desportiva regular, esta ausência de exercício físico fora do horário de trabalho pode afetar negativamente a condição física geral, aumentando o risco de lesões. A prática de exercício regular é amplamente recomendada como fator protetor para a saúde músculo-esquelética e para o bem-estar

psicológico de qualquer indivíduo, inclusive existem empresas que incorporam já na sua rotina a ginástica laboral como medida preventiva (Neto, 2022).

Tabela 8: Dados socioprofissionais dos trabalhadores

	Cantoneiro A	Cantoneiro B	Cantoneiro C	Cantoneiro D	Cantoneiro E	Cantoneiro F
Sexo	Masculino	Masculino	Masculino	Masculino	Masculino	Masculino
Idade	60 anos	29 anos	29 anos	57 anos	37 anos	45 anos
Estado Civil	Divorciado	União de facto	Solteiro	Casado	União de facto	Solteiro
Nº de Filhas/os	4	0	0	2	1	0
Realizada Atividades domésticas	Em alguns dias da semana	Diariamente	Diariamente	Diariamente	Diariamente	Diariamente
Nº de horas semana nos últimos 3 meses	7 horas	14 horas	14 horas	7 horas	7 horas	14 horas
Atividade desportiva	Nenhuma	Futebol	Atletismo	Nenhuma	Ginásio	Nenhuma
Nº de Horas diárias de trabalho	6,5 horas	6,5 horas	6,5 horas	6,5 horas	6,5 horas	6,5 horas
Faz turnos?	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Sofreu doença/lesão nos últimos 3 meses	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Problema em dormir. Porque?	Não	Não	Não	Não	Não	Sim. Ansiedade

Todos os participantes relataram uma jornada laboral diária de 6,5 horas e realizam trabalho no período da tarde, não existindo rotação de turno. Embora nenhum trabalhador tenha reportado lesões ou doenças crónicas nos três meses anteriores ao inquérito, um dos cantoneiros revelou ter dificuldades em dormir, atribuídas a ansiedade. Esta queixa deve ser valorizada, uma vez que os impactos do stress psicossocial e da saúde mental estão intimamente ligados à qualidade do sono e ao risco de acidentes e doenças no trabalho (EU-OSHA, 2023).

A análise dos resultados presentes na Figura 4 reportam os níveis de cansaço geralmente sentidos antes e após uma jornada de trabalho. Todos os trabalhadores apresentaram agravamento dos seus sintomas, o que indica que a atividade laboral é mesmo exigente e exerce um impacto negativo consistente no seu nível de desgaste sentido. Este padrão uniforme de aumento dos valores após a jornada revela que a exposição prolongada e repetitiva às exigências da função contribui para a intensificação do desconforto e da fadiga, fatores frequentemente associados a lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho.

Em termos globais, os cantoneiros tendem a apresentar um nível de cansaço aceitável ou moderado antes de iniciar uma jornada de trabalho e um nível alto após o dia de trabalho, a variar entre o moderado e o muito elevado. Os cantoneiros C e F são os que evidenciam valores mais altos após a jornada, sendo que o Cantoneiro C já inicia num patamar de moderada intensidade.

A variação na intensidade do aumento dos sintomas entre os diferentes cantoneiros sugere que fatores individuais, como a resistência física, o nível de adaptação à carga de trabalho ou mesmo particularidades ergonómicas do posto de trabalho, podem influenciar a perceção e a manifestação dos sintomas. A fadiga acumulada é um indicador importante de risco ocupacional e, quando não

devidamente gerida, pode comprometer não só a saúde física, mas também a segurança e o desempenho no trabalho (Costa, 2003).

Figura 4: Classificação do Índice bipolar de fadiga laboral percebida

Todos os dados que se obteve do questionário revelam uma população laboral exposta a múltiplos fatores de risco combinados (ex: idade avançada, sobrecarga doméstica, ausência de exercício físico regular, cansaço acumulado). São aspetos que devem ser considerados na análise ergonómica e no planeamento de medidas preventivas, de modo a proteger a saúde física e mental destes trabalhadores.

6. Análise ergonómica com recurso aos métodos REBA e KIM-PP e à Dinamometria

Como já mencionado, recorreu-se a três metodologias reconhecidas internacionalmente nomeadamente o REBA, KIM-PP e dinamometria, para analisar a exposição a fatores de risco de LMERT associados à atividade. Estes procedimentos foram escolhidos pela sua complementaridade e aplicabilidade prática, permitindo uma análise multifatorial do posto de trabalho. Por um lado, a escolha do método REBA foi justificada pela maioria das atividades serem movimentos repetitivos em que a sua previsibilidade não poderia ser assegurada devido à complexidade de toda a atividade, e, por outro lado, devido à interação corporal total como um todo e não apenas como a soma total das partes. Assim, o exercício profissional analisado por este método foram dois momentos cruciais que os cantoneiros exercem ao longo da sua jornada de forma contínua e persistente, nomeadamente o ato de limpeza dos pavimentos, ruas (ato de varrer), e a atividade de despejo e recolha dos sacos de lixo das “papeleiras”, termo utilizado graciosamente por parte destes colaboradores e que se refere aos pequenos contentores para recolha de resíduos espalhados em espaços públicos.

O método Kim-PP método também focado neste trabalho académico tem principal relevância na atividade de empurrar e puxar o carrinho de transporte de resíduos e de utensílios de limpeza, que acarreta geralmente a pá de recolha de resíduos e a vassoura. A metodologia de aplicação dos dois métodos aqui referidos foi aplicada por observação direta e com o uso de registo fotográfico e vídeo, para posterior análise da postura com recurso à grelha de pontuação.

A utilização da dinamometria como complemento da avaliação ergonómica, revela-se uma estratégia fundamental para uma análise mais precisa da carga física imposta aos trabalhadores. Este método permite quantificar, de forma objetiva, a força máxima voluntária exercida pelos membros superiores, fornecendo dados concretos que podem ser correlacionados com as exigências reais da tarefa, como o empurrar e puxar de carrinhos de resíduos. Ao integrar os resultados da dinamometria com métodos observacionais, como o REBA ou o KIM, é possível identificar discrepâncias entre a capacidade física individual e a carga exigida pela função, o que contribui para uma avaliação mais fidedigna do risco e para a implementação de medidas preventivas. Além disso, a dinamometria possibilita monitorizar alterações na força muscular ao longo do tempo, permitindo avaliar a eficácia de programas de prevenção ou reabilitação e detetar precocemente sinais de fadiga ou sobrecarga muscular (CEN, 2008).

6.1. Método REBA

O método REBA foi desenvolvido por Hignett e McAtamney (2000) com o objetivo de avaliar a exigência postural durante a realização de tarefas ocupacionais. É especialmente eficaz para tarefas que envolvam movimentos repetitivos, posturas estáticas forçadas, torções e uso de força física, tal como é o caso das atividades de limpeza urbana. Os cantoneiros estão sujeitos a atividades físicas exigentes, com grande solitação do aparelho músculo-esquelético, principalmente na flexão frequente do tronco para recolher resíduos ou varrer o chão, em movimentos de rotação do tronco e pescoço ao manobrar contentores ou observar o trajeto e em movimentos repetitivos com os braços e pulsos, como por exemplo ao usar a vassoura por longos períodos e em deslocações contínuas com carga (sacos de resíduos ou ferramentas manuais). Segundo Hignett e Mcatamney, (2000), a avaliação postural de diferentes segmentos corporais e a conjugação das pontuações atribuídas, permite gerar uma pontuação final do método, determinando-se o grau de exposição de risco e a urgência de intervenção. A grelha de pontuação finais está representada na Tabela 9.

Tabela 9: Pontuação final do método REBA

Pontuação	Nível de exposição	Ação recomendada
1	Negligenciável	Não é necessária intervenção
2-3	Baixo	Pode ser necessário monitorizar
4-7	Médio	É necessária ação
8-10	Elevado	Intervenção urgente
11-15	Muito elevado	Ação imediata e redesign

Fonte: Adaptado Hignett e Mcatamney (2000).

Durante o acompanhamento da atividade laboral por parte dos cantoneiros, ficou a noção que os comportamentos e as várias posições adotadas nas várias tarefas são muito similares, tratando-se de um padrão repetido inúmeras vezes sem conta. Assim, para contextualização deste enfoque foi selecionada uma equipa de dois elementos de cantoneiros, retratando uma analogia destes comportamentos nas duas tarefas: varredura de ruas e despejo de resíduos indiferenciados. É importante referir que para evidenciar foram escolhidos dois momentos de cada atividade/tarefa, com o intuito de ilustração das posições corporais. Ainda importa salientar que as obtenções dos ângulos estimados para utilização deste método foram recolhidas na aplicação online do site Ergonautas (2025) através da ferramenta “RULER”.

Com o intuito de procurar descrever a complexidade da execução desta atividade, foi selecionada numa primeira instância uma posição mais neutra, em que o esforço para o colaborador é menor e numa segunda oportunidade uma posição mais fletida, onde a carga na região dorso-lombar e membros superiores está mais presente. Nas figuras 5 e 6 pode observar-se o cantoneiro A em plena execução da tarefa de varrer pavimentos. Na Tabela 10 sistematizam-se os dados da avaliação efetuada.

Figura 5: Cantoneiro A: Varredura manual - Posição 1 Figura 6: Cantoneiro A: Varredura manual - Posição 2

Tabela 10: Avaliação método REBA na tarefa de varredura manual Cantoneiro A

SECCÃO A – Tronco, Pescoço e Pernas	Cantoneiro A - Posição 1		Cantoneiro A - Posição 2	
	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
A1. Tronco	2	O trabalhador apresenta flexão do troco entre 0° e 20° (17°)	3	Flexão do tronco a 38°, ficando compreendido entre 20° e 60°
A2. Pescoço	2	A cabeça está inclinada para a frente (em flexão do pescoço) para olhar para a área de trabalho. Maior que 20° de inclinação (51°)	2	Flexão do pescoço maior que 20° de inclinação (46°), pontuação de 2 pontos
A3. Pernas	2	As pernas estão fletidas para permitir apoio, mas não se encontram a 30° ou superior (29°), contudo distribuição unilateral do peso corporal	1	Distribuição bilateral das pernas e estas não estão fletidas (0°)
Total A	4	Após Consulta da Tabela A	4	Após Consulta da Tabela A
Total Secção A após Ajustamento	5	(+1) Carga Força entre 5-10Kg (peso dos utensílios)	5	(+1) Carga Força entre 5-10Kg (peso dos utensílios)
SECCÃO B – Braços, Antebraços e Punhos	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
B1. Braço	1	O braço encontra-se fletido em um ângulo entre 0° e 20° (17°)	1	O braço encontra-se fletido em um ângulo entre 0° e 20° (15°)
B2. Antebraço	2	O antebraço está numa posição de flexão de 114°, (ângulo superior a 100°)	2	O ângulo de flexão é superior a 100°, (104°)
B3. Punho	1	O punho está alinhado com o antebraço, não ultrapassando no intervalo de 0°-15° (10°)	1	Punho em ligeira flexão, comparativamente ao ponto de referência, mas não sendo superior a 15° (14°)
Total B	1	Após Consulta da Tabela B	1	Após Consulta da Tabela B
Total Secção B após Ajustamento	2	(+1) Pega aceitável embora não seja a ideal (resultado após ajuste)	2	(+1) Pega aceitável embora não seja a ideal (resultado após ajuste)

Combinação das Secções A + B (consulta Tabela C)	4		4	
	Valor obtido da tabela combinada REBA entre total A (5) e total B (2).		Valor obtido da tabela combinada REBA entre total A (5) e total B (2).	
Correções adicionais	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
Uma ou mais parte do corpo estão estáticas	+1	O trabalhador utiliza ferramentas com cabos longos e segura por mais de 1 minuto	+1	O trabalhador utiliza ferramentas com cabos longos e segura por mais de 1 minuto
Ações repetidas e pequenas distâncias	+1	A tarefa é repetitiva mais de 4 x por minuto (varrer e apanhar lixo de forma contínua)	+1	A tarefa é repetitiva mais de 4 x por minuto (varrer e apanhar lixo de forma contínua)
PONTUAÇÃO FINAL REBA	Pontuação Final de 6 Pontos ● Nível de Exposição de Risco Médio A tarefa requer intervenção para prevenção de LMERT		Pontuação Final de 6 Pontos ● Nível de Exposição de Risco Médio A tarefa requer intervenção para prevenção de LMERT	

Relativamente ao cantoneiro B, as Figuras 7 e 8 ilustram os seus posicionamentos. Em ambos os casos, as posições revelam uma utilização sistemática da flexão do tronco e da cervical, fatores que constituem risco para o desenvolvimento de lesões músculo-esqueléticas, sobretudo na região lombar. A Tabela 11 sistematiza os dados da avaliação efetuada.

Figura 2: Cantoneiro B: Varredura manual – Posição 1 Figura 3: Cantoneiro B: Varredura manual – Posição 2

Tabela 11: Avaliação método REBA na tarefa de varredura manual Cantoneiro B

SECCÃO A – Tronco, Pescoço e Pernas	Cantoneiro B - Posição 1		Cantoneiro B - Posição 2	
	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
A1. Tronco	2	O trabalhador apresenta flexão do troco entre 0° e 20° (19°)	3	Flexão do tronco a 32°, ficando compreendido entre 20° e 60°
A2. Pescoço	2	A cabeça está inclinada para a frente (em flexão do pescoço) para olhar para a área de trabalho. Maior que 20° de inclinação (40°)	2	Flexão do pescoço maior que 20° de inclinação (27°), pontuação de 2 pontos
A3. Pernas	1	As pernas estão fletidas para permitir apoio, mas não se encontram a 30° ou superior (6°), distribuição bilateral do peso corporal	2	Distribuição unilateral das pernas, postura instável com flexão do joelho (21°), não ultrapassando os 30°
Total A	3	Após Consulta da Tabela A	5	Após Consulta da Tabela A
Total Secção A após Ajustamento	4	(+1) Carga Força entre 5-10Kg (peso dos utensílios)	6	(+1) Carga Força entre 5-10Kg (peso dos utensílios)

SECÇÃO B – Braços, Antebraços e Punhos	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
B1. Braço	2	O braço encontra-se fletido em um ângulo entre 20° e 45°, no caso concreto 37°	2	O braço encontra-se fletido em um ângulo entre 20° e 45°, (34°)
B2. Antebraço	2	O antebraço está numa posição de flexão de 157°, (ângulo superior a 100°)	2	O ângulo de flexão é superior a 100°, (163°)
B3. Punho	1	O punho está alinhado com o antebraço, não ultrapassando no intervalo de 0°-15° (7°)	1	Punho completamente alinhado, sem torção (0°)
Total B	2	Após Consulta da Tabela B	2	Após Consulta da Tabela B
Total Secção B após Ajustamento	3	(+1) Pega aceitável embora não seja a ideal (resultado após ajuste)	3	(+1) Pega aceitável embora não seja a ideal (resultado após ajuste)
Combinação das Secções A + B (consulta Tabela C)	4 Valor obtido da tabela combinada REBA entre total A (4) e total B (3).		6 Valor obtido da tabela combinada REBA entre total A (6) e total B (3).	
Correções adicionais	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
Uma ou mais parte do corpo estão estáticas	+1	O trabalhador utiliza ferramentas com cabos longos e segura por mais de 1 minuto	+1	O trabalhador utiliza ferramentas com cabos longos e segura por mais de 1 minuto
Ações repetidas e pequenas distâncias	+1	A tarefa é repetitiva mais de 4 x por minuto (varrer e apanhar lixo de forma contínua)	+1	A tarefa é repetitiva mais de 4 x por minuto (varrer e apanhar lixo de forma contínua)
PONTUAÇÃO FINAL REBA	Pontuação Final de 6 Pontos ● Nível de Exposição de Risco Médio A tarefa requer intervenção para prevenção de LMERT		Pontuação Final de 8 Pontos ● Nível de Exposição de Risco Elevado A tarefa requer intervenção urgente para prevenção de LMERT	

Outra das tarefas aqui retratadas neste trabalho académico, prende-se com o momento de despejo dos resíduos indiferenciados das papeleiras dispostas ao longo da cidade. Esta tarefa é descrita como o ato de retirada dos sacos de resíduos das papeleiras, a sua acomodação que consiste no o apertar dos sacos e sua colocação no carro e numa terceira instância o seu transporte. Pretendeu-se retratar com as imagens abaixo do cantoneiro A (figuras 9 e 10), o momento que me parece crucial nesta tarefa, porque é aquele em que o “stress” para a região lombar e dorsal está em foco, que é o momento de recolha e acomodação dos sacos de resíduos.

Figura 9: Cantoneiro A: Recolha de resíduos- Posição

Figura 10: Cantoneiro A: Recolha de resíduos- Pos

Tal como nas avaliações anteriores, procurou-se o termo de comparação entre as duas posições, que, pelo seu ato contínuo de execução, representam uma exigência músculo-esquelética para os trabalhadores. A Tabela 12 organiza os resultados da aplicação metodologia REBA.

Tabela 12: Avaliação método REBA na tarefa de recolha de resíduos - Cantoneiro A

SECCÃO A – Tronco, Pescoço e Pernas	Cantoneiro A - Posição 3		Cantoneiro A - Posição 4	
	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
A1. Tronco	3	O trabalhador apresenta flexão do troco entre 20° e 60° (52°)	1+1= 2	Tronco a ereto 0°, mas em inclinação lateral (+1)
A2. Pescoço	2	A cabeça está inclinada para a frente (em flexão do pescoço). Maior que 20° de inclinação (24°)	1+1= 2	Flexão do pescoço inferior a 20° de inclinação 14°), contudo em torção (+1)
A3. Pernas	1	Distribuição bilateral do peso, em flexão ligeira da perna (16°)	2	Apesar de pernas não estarem não fletidas (0°), considero postura instável elevação parcial do pé direito
Total A	4	Após Consulta da Tabela A	4	Após Consulta da Tabela A
Total Secção A após Ajustamento	6	(+2) Carga Força superior a 10Kg (peso saco de resíduos)	6	(+2) Carga Força entre 5-10Kg (peso saco de resíduos)
SECCÃO B – Braços, Antebraços e Punhos	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
B1. Braço	2	O braço encontra-se fletido em um ângulo entre 20° e 45° (45°)	3	O braço encontra-se fletido em um ângulo entre 45° e 90° (74°)
B2. Antebraço	1	O antebraço está numa posição de flexão de 98°, (intervalo 60°-100°)	1	O antebraço está numa posição de flexão de 87°, (intervalo 60°-100°)
B3. Punho	1	O punho está alinhado com o antebraço, não ultrapassando no intervalo de 0°-15° (0°)	1	Punho alinhado com o antebraço (0°)
Total B	1	Após Consulta da Tabela B	3	Após Consulta da Tabela B
Total Secção B após Ajustamento	2	(+1) Pega aceitável embora não seja a ideal (resultado após ajuste)	4	(+1) Pega aceitável embora não seja a ideal (resultado após ajuste)
Combinação das Secções A + B (consulta Tabela C)	6 Valor obtido da tabela combinada REBA entre total A (6) e total B (2).		7 Valor obtido da tabela combinada REBA entre total A (6) e total B (4).	
Correções adicionais	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
A ação causa mudanças rápidas e acentuadas nas posturas ou destabilização	+1	Pela carga, possibilidade de tornar a postura instável	+1	Pelo movimento rápido de elevação de carga, torna instável a postura.
PONTUAÇÃO FINAL REBA	Pontuação Final de 7 Pontos ● Nível de Exposição de Risco Médio A tarefa requer intervenção para prevenção de LMERT		Pontuação Final de 8 Pontos ● Nível de Exposição de Risco Elevado A tarefa requer intervenção urgente para prevenção de LMERT	

No caso do cantoneiro B, a figuras 11 e 12 evidenciam a execução da tarefa de recolha de resíduos das paleiras, em duas posições distintas. Comparando ambas as posturas, percebe-se que a primeira imagem concentra a sobrecarga na coluna lombar e cervical, enquanto a segunda transfere a exigência para os membros superiores, sobretudo ombros e cotovelos. A Tabela 13 contempla a avaliação dos segmentos posturais com o método REBA.

Fig. 4: Cantoneiro B: Recolha de resíduos - Posição 3

Fig. 52: Cantoneiro B: Recolha de resíduos – Posição 4

Tabela 13: Avaliação método REBA na tarefa de recolha de resíduos - Cantoneiro B

SECCÃO A – Tronco, Pescoço e Pernas	Cantoneiro B - Posição 3		Cantoneiro B - Posição 4	
	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
A1. Tronco	3	O trabalhador apresenta flexão do troco entre 20° e 60° (29°), mas sem torção	2	Tronco praticamente ereto, mas com ligeira flexão (10°)
A2. Pescoço	2	A cabeça está inclinada para a frente (em flexão do pescoço). Maior que 20° de inclinação (25°)	2	Flexão do pescoço superior a 20° de inclinação (26°), logo 2 pontos, sem torção
A3. Pernas	1	Distribuição bilateral do peso, sem flexão da perna (0°)	1	Pernas não estão fletidas (0°), com peso distribuído bilateralmente
Total A	4	Após Consulta da Tabela A	3	Após Consulta da Tabela A
Total Secção A após Ajustamento	6	(+2) Carga Força superior a 10Kg (peso saco de resíduos)	5	(+2) Carga Força entre 5-10Kg (peso saco de resíduos)
SECCÃO B – Braços, Antebraços e Punhos	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
B1. Braço	2	O braço encontra-se fletido em um ângulo entre 20° e 45° (28°)	1+1=2	O braço encontra-se fletido até a um ângulo 20° (9°), contudo com ombro elevado
B2. Antebraço	2	O antebraço está numa posição de flexão de 169°, (maior que 100°)	1	O antebraço está numa posição de flexão de 71°, (intervalo 60°-100°)
B3. Punho	1	O punho está alinhado com o antebraço, não ultrapassando o intervalo de 0°-15° (0°)	1	Punho alinhado com o antebraço (0°)
Total B	2	Após Consulta da Tabela B	2	Após Consulta da Tabela B
Total Secção B após Ajustamento	3	(+1) Pega aceitável embora não seja a ideal (resultado após ajuste)	3	(+1) Pega aceitável embora não seja a ideal (resultado após ajuste)
Combinação das Secções A + B (consulta Tabela C)	6 Valor obtido da tabela combinada REBA entre total A (6) e total B (3).		4 Valor obtido da tabela combinada REBA entre total A (5) e total B (3).	

Correções adicionais	Pontuação	Justificação	Pontuação	Justificação
A ação causa mudanças rápidas e acentuadas nas posturas ou destabilização	+1	Pela carga, possibilidade de tornar a postura instável	+1	Pelo movimento rápido de elevação de carga, torna instável a postura.
PONTUAÇÃO FINAL REBA	Pontuação Final de 7 Pontos ● Nível de Exposição de Risco Médio A tarefa requer intervenção para prevenção de LMERT		Pontuação Final de 5 Pontos ● Nível de Exposição de Risco Médio A tarefa requer intervenção para prevenção de LMERT	

A aplicação do método REBA às tarefas realizadas pelos cantoneiros de limpeza da empresa em estudo, permitiu identificar níveis de exposição a fatores de risco músculo-esquelético variáveis, dependendo da posição adotada e do trabalhador. Como forma de contextualizar e sintetizar os resultados foi criada a seguinte Tabela 14. De forma geral, a análise evidencia que estas tarefas apresentam níveis de exposição que variam do moderado a elevado, dependendo da postura adotada e das características individuais do trabalhador. As posturas que envolvem flexão do tronco, levantamento de carga ou movimentos repetitivos dos membros superiores foram identificadas como as mais críticas.

Tabela 14: Resultados comparativos do método REBA

Tarefa	Posição	Cantoneiro	Resultado REBA
Varredura Manual	Posição 1	Cantoneiro A	● Nível de Exposição de Risco Médio
	Posição 1	Cantoneiro B	● Nível de Exposição de Risco Médio
	Posição 2	Cantoneiro A	● Nível de Exposição de Risco Médio
	Posição 2	Cantoneiro B	● Nível de Exposição de Risco Elevado
Recolha de Resíduos	Posição 3	Cantoneiro A	● Nível de Exposição de Risco Médio
	Posição 3	Cantoneiro B	● Nível de Exposição de Risco Médio
	Posição 4	Cantoneiro A	● Nível de Exposição de Risco Elevado
	Posição 4	Cantoneiro B	● Nível de Exposição de Risco Médio

6.2 Método KIM-PP

O método KIM-PP é uma ferramenta semi-quantitativa desenvolvida com o objetivo de avaliar posturas associadas a atividades de empurrar e puxar cargas manuais. Esta metodologia foi concebida pelo Instituto Federal Alemão para a Segurança e Saúde no Trabalho (BAuA), tendo sido posteriormente traduzida e adaptada para aplicação no contexto português, de acordo com os princípios da ergonomia ocupacional (BAuA & LASI, 2001).

No caso dos cantoneiros de limpeza urbana da empresa retratada, a aplicação do KIM-PP revela-se particularmente pertinente, pois estes profissionais realizam diariamente o transporte de carrinhos de varrer, muitas vezes carregados com sacos de resíduos, utensílios de limpeza e contentores. Estas tarefas exigem esforço físico contínuo, por vezes em terrenos irregulares, declives ou sob condições meteorológicas adversas. Segundo a ACT (2021) a movimentação manual de cargas é uma das principais causas de lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho, particularmente na região lombar e nos membros superiores.

O método estruturalmente organiza-se em três fases principais, cada uma delas responsável pela avaliação de diferentes dimensões ergonómicas. O primeiro passo preconiza a avaliação do tempo de exposição, este momento determina a pontuação associada ao tempo e distância de empurrar ou puxar cargas ao longo do dia. A avaliação da carga, postura, precisão e condições de trabalho, é a segunda

etapa deste método onde são avaliadas múltiplas variáveis com base em indicadores-chave como: a massa da carga e tipo de equipamento, o peso transportado e o tipo de auxílio mecânico utilizado (carrinho de mão, mesa rolante, carro com rolos fixos, etc.). A última fase é caracterizada pelo cálculo da Pontuação de Risco, tendo por base as componentes anteriores, permitindo a obtenção do valor total. Essa pontuação permite classificar a tarefa em quatro níveis de exposição de risco, tal como ilustra a Tabela 15.

Tabela 15: Níveis de risco Método KIM-PP

Pontuação Total	Grau de Exposição de Risco	Interpretação
< 10	Nível 1 – Baixo	Situação de carga leve. Baixa probabilidade de sobrecarga física.
10 a < 25	Nível 2 – Moderado	Sobrecarga possível em trabalhadores mais vulneráveis. Recomendam-se ajustes.
25 a < 50	Nível 3 – Elevado	Risco significativo. A tarefa deve ser revista ergonomicamente.
≥ 50	Nível 4 – Muito Elevado	Alta probabilidade de sobrecarga física. Intervenção urgente necessária.

Fonte: Adaptado de BAuA & LASI, 2001.

Com a avaliação ergonómica da tarefa de transporte manual do carrinho de varredura urbana procurou-se, essencialmente, identificar o nível de exposição do trabalhador a fatores de risco músculo-esquelético, no sentido de assegurar o cumprimento dos requisitos legais previstos no Decreto-Lei n.º 330/93, relativo à manipulação manual de cargas. A legislação em causa obriga as entidades empregadoras a realizar uma análise rigorosa sempre que as tarefas envolvam transporte manual de cargas suscetíveis de afetar a saúde e segurança dos trabalhadores.

Foi realizado registo fotográfico e em vídeo para melhor compreensão da tarefa. A atividade consistiu no transporte manual de um carrinho de limpeza, utilizado para a recolha de resíduos sólidos urbanos, contentores de pequena dimensão, ferramentas e sacos de lixo (Figuras 13 e 14). A carga transportada, embora variável ao longo do turno, foi estimada entre 35 e 45 quilogramas. O esforço físico é constante ao longo do dia, uma vez que o trabalhador realiza entre 40 a 50 deslocações por turno, com uma distância média percorrida entre 8 a 10 quilómetros diários.

Figura 6: Cantoneiro a contornar obstáculos

Figura 7: Cantoneiro na tarefa empurrar carro

A observação identificou uma postura característica: o tronco ligeiramente fletido, com os braços estendidos, mantendo-se essa posição durante longos períodos. Esta postura implica uma sobrecarga relevante sobre a região lombar e os ombros, agravada pelo esforço contínuo necessário para empurrar o carrinho sobre superfícies com diferentes níveis de atrito, inclinação e irregularidades.

A Tabela 16 sumariza os critérios usados e pontuações atribuídas. O resultado final indica uma exposição de risco elevada, que se deve ao relevo da área metropolitana da cidade, pelos seus pavimentos nem sempre em bom estado, pelo aumento da população flutuante geralmente em visita, e pelo facto das pessoas nem sempre cumprirem com o dever de separação e eliminação dos resíduos, o que provoca uma sobrecarga adicional durante o transporte no carro.

Tabela 16: Aplicação do Método KIM-PP

Etapas do Método KIM-PP	Descrição
1.º Passo – Avaliação da Exposição Temporal	Tipo de deslocamento: Longas distâncias (> 5 metros), contínuas. Distância total percorrida no turno: Aproximadamente 8 a 10 km, conforme declarado pelo trabalhador. Pontuação atribuída: Para distância de 8 km até < 16 km »» 8 pontos.
2.º Passo – Avaliação dos Fatores de Risco	a) Massa da carga + tipo de equipamento <ul style="list-style-type: none"> • Carrinho com peso aproximado < 50 kg (estimado com resíduos e ferramentas). • Tipo de equipamento: Carrinho de mão • Pontuação atribuída: 0,5 pontos. b) Velocidade e precisão do movimento <ul style="list-style-type: none"> • O trabalhador desloca-se a passo moderado, mas com necessidade frequente de manobras, travagens e mudança de direção em passeios estreitos ou zonas com obstáculos. • Velocidade considerada: moderada com exigência de precisão. • Pontuação atribuída: 2 pontos. c) Postura corporal <ul style="list-style-type: none"> • Tronco fletido ligeiramente para a frente; • Puxar com um lado do corpo (assimétrico). • Pontuação atribuída: 2 pontos. d) Condições de trabalho <ul style="list-style-type: none"> • Pavimento irregular, presença de declives e rampas, obstáculos urbanos (lombas, lancis, lixo). • Condições classificadas como difíceis. • Pontuação atribuída: 4 pontos.
3.º Passo – Cálculo da Pontuação Global de Risco: Fórmula	Pontuação de Risco = (Carga + Precisão + Postura + Condições) × Tempo (0,5 + 2 + 2 + 4) × 8 = 8,5 × 8 = 68 pontos
Classificação Final/Pontuação	Grau de risco Interpretação
68	Exposição de Risco 4 – Muito Elevado Forte probabilidade de sobrecarga física. Requer intervenção ergonómica urgente.

6.3. Dinamometria

Como complemento, refinamento e no âmbito da presente análise ergonómica da atividade dos cantoneiros de limpeza urbana, procedeu-se à avaliação da força de prensão manual dos trabalhadores, com o objetivo de comparar a sua Força Máxima Voluntária (FMV) com o esforço físico exigido na tarefa de empurrar o carrinho de resíduos (Força Tarefa). A integração desta avaliação no presente trabalho visa proporcionar uma abordagem objetiva e quantitativa das capacidades físicas dos trabalhadores e da exposição aos fatores de risco associado à tarefa analisada,

reforçando a importância da adequação entre exigência física e capacidade individual no contexto da prevenção das LMERT.

Para esse efeito, foi utilizado um dinamómetro de mão, modelo SAEHAN® (Figura 15), amplamente validado para a medição da força isométrica da mão em contextos clínicos e laborais com a respetiva certificação e calibração. A avaliação da força muscular seguiu um protocolo padronizado, de acordo com as boas práticas internacionais e recomendado pela American Society of Hand Therapists (Santos, 2021). Numa primeira instância foi pedido ao colaborador que procurasse a posição sentado, com o braço em flexão de 90° ao nível do cotovelo, sem qualquer tipo de apoio externo. Solicitou-se ao trabalhador que executasse uma preensão máxima do dinamómetro durante um período de três segundos, sendo realizadas três medições consecutivas por cada mão, com intervalos adequados (cerca de 30 segundos) para evitar fadiga muscular. Para a análise, foi considerado o valor mais elevado obtido em cada mão, sendo os resultados obtidos descritos na Tabela 17.

Figura 15: Avaliação da dinamometria

Para um melhor enquadramento dos dados obtidos, é importante ter-se em conta os valores médios de referência da literatura acerca da Força de Preensão Manual em homens. Para o efeito, foram usados dados estabelecidos por Mathiowetz (1985). A Tabela também incorpora esses elementos. Essa sistematização de dados, além de permitir evidenciar os dados obtidos também ajuda na compreensão se a força muscular disponível era adequada face às exigências biomecânicas associadas à tarefa de empurrar o carrinho de limpeza urbana, cuja carga de resíduos também foi considerada.

Tabela 17: Comparação resultados dinamometria com valores de referência

Cantoneiro	Idade	Faixa Etária	Mão Direita (kgf)	Referencia Mão Direita (kgf)	Diferença	Mão Esquerda (kgf)	Referencial Mão Esquerda (kgf)	Diferença
A	60	60-64	19	36,0	-17,0	24	32,1	-8,1
B	29	20-29	41	46,5	-5,5	40	43,5	-3,5
C	29	20-29	28	46,5	-18,5	25	43,5	-18,5
D	57	50-59	38	41,3	-3,3	32	36,1	-4,1
E	37	30-39	34	45,4	-11,4	31	41,3	-10,3
F	45	40-49	48	44,1	+3,9	32	39,7	-7,7

Fonte: Dados próprios e dados de referência com base em Mathiowetz (1985).

A avaliação com recurso à dinamometria permitiu identificar variações expressivas entre os seis trabalhadores estudados, refletindo distintos perfis funcionais em relação às exigências físicas da atividade. Praticamente, todos os cantoneiros revelaram valores abaixo da média de referência, com exceção para o trabalhador F, no braço direito. De qualquer modo, importa ter em conta que outros fatores intrínsecos ao individuo não foram tomados em consideração no estudo de Mathiowetz (1985),

tais como a raça, naturalidade, antecedentes pessoais, hábitos de vida, entre outros, e que podem ser importantes atender.

Com 60 anos, o cantoneiro A apresentou um nível de força consideravelmente inferior à média esperada para a sua faixa etária. Tendo em consideração o tempo de serviço prestado na função (23 anos), tal discrepância poderá refletir uma limitação funcional significativa, suscetível de comprometer a segurança e a eficiência nas tarefas de empurrar e manobrar o carrinho de resíduos. Os cantoneiros C e F também revelaram valores bastantes inferiores aos valores de referência, colocando-os também numa posição desfavorável. Já os cantoneiros B e D foram os que apresentaram força de prensão mais próxima dos valores normativos de referência. Mesmo que sejam ainda inferiores, permanecem dentro de uma margem fisiológica tolerável.

A relevância da medição da força de prensão como indicador complementar na avaliação ergonómica, sendo que a sua aplicação permite não apenas identificar situações de fragilidade músculo-esquelética, mas também orientar estratégias de prevenção e adaptação de tarefas, promovendo a saúde e o bem-estar dos trabalhadores no contexto das atividades de limpeza urbana. Contudo, é insuficiente estes resultados para o nosso estudo, é imprescindível estimar o esforço necessário para empurrar o carrinho dos resíduos, por outras palavras a força para executar a tarefa. Partir do facto que, o conjunto carro mais resíduos pesa 45 kg e que é necessário aplicar 45 kgf de força para o movimentar é uma premissa errada. O esforço real depende de diversos fatores, como: o atrito com o solo (tipo de pavimento), o número e tipo de rodas do carrinho, a inclinação do terreno, a velocidade de deslocação. Neste estudo vamos relevar a inclinação do terreno como fator de distinção nos vários panoramas que os cantoneiros têm que enfrentar diariamente.

Assim, a análise complementar da dinamometria foi realizada através do cálculo da Percentagem da Força Máxima Voluntária utilizada (%FMV) e da Percentagem Reserva Funcional (%RF) em diferentes cenários de esforço associados à tarefa de empurrar o carrinho de resíduos. Para este cálculo, partiu-se do peso do carrinho de resíduos (conjunto, com utensílios e resíduos), anteriormente estimado em 45 kg, e da literatura que demonstra que, em superfícies planas e regulares, o esforço necessário para iniciar e manter o movimento de um carrinho corresponde a uma pequena fração do peso total, variando em função do tipo de rodas, do atrito e da regularidade do pavimento (Garg, 2014; Shaw, 2017). Considerou-se para o cálculo uma estimativa conservadora de 5% do peso total do conjunto carrinho/resíduos, resultando em 2,25 kgf de esforço total, sendo este valor distribuído pelas duas mãos, obtendo-se 1,125 kgf por mão em condições normais de deslocação em plano.

Mas para simular condições mais exigentes, idênticas a que os cantoneiros diariamente desafiam, foram incorporados cenários de inclinação. A força adicional necessária para mover o carrinho de resíduos em rampa pode ser explicada pela decomposição da força/peso segundo o plano inclinado. Numa abordagem clássica de física, o peso ($m \times g$) divide-se em duas componentes: uma perpendicular e outra paralela ao plano. A componente paralela, que é a responsável por vencer a inclinação, é ensinada nos conteúdos de Física e Química A em Portugal, nomeadamente na plataforma #EstudoEmCasa da Direção-Geral da Educação (EstudoEmCasa, 2025), que explica como as componentes P_x e P_y dependem do ângulo de inclinação e é dada pela fórmula: Força = $m \times g \times \sin(\theta)$.

O F representa a força a vencer devido à gravidade, m é a massa total do carrinho (45 kg), g é a aceleração da gravidade ($9,81 \text{ m/s}^2$) e θ é o ângulo da rampa em radianos. A aplicação desta fórmula permite calcular a componente da força gravitacional ao longo da rampa, que aumenta com a inclinação. O resultado obtido, inicialmente em newtons (N), foi convertido para quilogramas-força (kgf) para facilitar a interpretação ergonómica, representando o esforço individual durante a operação

de empurrar o carrinho. Esta abordagem segue metodologias recomendadas na literatura de ergonomia ocupacional para avaliação de esforços em tarefas de empurrar e puxar cargas (Garg, 2014).

Utilizando a fórmula acima mencionada, chega-se a um conjunto de resultados que estão retratados na Tabela 18. Para uma inclinação de 3°, o esforço foi estimado em aproximadamente 1,18 kgf por cada mão ($\approx 2,36$ kgf em ambas as mãos), enquanto para 5° atingiu cerca de 1,96 kgf individualmente em cada mão ($\approx 3,92$ kgf nas duas mãos), após conversão para quilogramas-força, conforme metodologias descritas em estudos de ergonomia ocupacional sobre empurrar e puxar cargas (Garg, 2014).

Após o cálculo da força necessária para realizar a tarefa, realizou-se o cálculo do esforço muscular realizado (%FMV), que corresponde à relação entre a força que um indivíduo aplica numa determinada tarefa e a força máxima que é capaz de exercer voluntariamente, medida anteriormente por dinamometria. Multiplicar por 100, obtém-se a percentagem da força total que o trabalhador utiliza, permitindo comparar o esforço exigido com a sua capacidade funcional e identificar situações de sobrecarga que aumentam o risco de fadiga e de lesões músculo-esqueléticas (EU-OSHA, 2023). Este indicador é amplamente utilizado em ergonomia e fisiologia ocupacional para avaliar a intensidade do esforço muscular, permitindo determinar se a carga física exigida numa atividade se encontra dentro de limites seguros. Valores elevados de %FMV sustentados ao longo do tempo estão associados a maior risco de fadiga muscular e de desenvolvimento de lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho.

Nos cantoneiros de limpeza, considera-se que valores entre 20 e 30% da FMV já representam níveis moderados de esforço e entre 30% e 50% valores elevados, que quando mantidos de forma contínua. Esforços acima de 50% de FMV, mesmo que intermitentes, são classificados como muito exigentes e estão associados a maior risco de fadiga rápida e desenvolvimento de lesões músculo-esqueléticas, tornando fundamental a adoção de medidas de prevenção e apoio mecânico sempre que possível (EU-OSHA, 2023).

Faz sentido calcular o %FMV considerando as duas mãos em conjunto, especialmente porque o empurrar do carrinho é uma tarefa bilateral, e o esforço é repartido entre as duas mãos, estando os resultados explanados na Tabela 18. A análise individual da Força Máxima total e da Percentagem Força Voluntária Máxima dos cantoneiros evidencia diferenças relevantes no esforço muscular entre trabalhadores. O Cantoneiro A é o que apresenta menor força total (43 kgf), com valores de %FMV de 5,32% a 0°, 5,49% a 3° e 9,12% a 5°, demonstrando que pequenas variações na inclinação do terreno potenciam aumentos relevantes no esforço relativo. Os cantoneiros B e F são os que conseguem apresentar mais força máxima total (superior a 80 kgf), indicando um perfil de elevada capacidade de força muscular, possivelmente maior robustez física.

Tabela 18: Resultados da %FMV e Reserva Funcional dos cantoneiros

Cantoneiro	F máx total (kgf)	%FMV 0°	Reserva funcional 0° (%)	%FMV 3°	Reserva funcional 3° (%)	%FMV 5°	Reserva funcional 5° (%)
A	19 + 24 = 43	5,32	94,68	5,49	94,51	9,12	90,88
B	41 + 40 = 81	2,77	97,23	2,91	97,09	4,84	95,16
C	28 + 25 = 53	4,25	95,75	4,45	95,55	7,40	92,60
D	38 + 32 = 70	3,21	96,79	3,37	96,63	5,60	94,40
E	34 + 31 = 65	3,46	96,54	3,63	96,37	6,03	93,97
F	48 + 32 = 80	2,81	97,19	2,95	97,05	4,90	95,10

Todos os participantes se mantêm abaixo de 10% FMV, valor geralmente considerado seguro para tarefas intermitentes. Ainda assim, apesar de os níveis se manterem dentro de limites aceitáveis em todos os casos, o aumento aos 5° indica que a inclinação continua a ser um fator crítico. De acordo com a EU-OSHA, a combinação de cargas moderadas com ausência de pausas regulares aumenta substancialmente o risco de LMERT, o que reforça a necessidade de medidas preventivas (EU-OSHA, 2021)

A utilização sustentada de mais de 15–20% da FMV está associada a um risco maior de fadiga e ao desenvolvimento de distúrbios músculo-esqueléticos no seguimento da mesma, especialmente em tarefas que envolvem movimentos repetitivos ou posturas mantidas por longos períodos (Serranheira, 2007). Conclui-se, assim, que a principal exposição ao risco está associada à repetição, à inclinação do terreno e à duração da jornada de trabalho, mais do que ao esforço isolado.

Para compreender melhor se a tarefa, estava a ser exaustiva, condutora de fadiga laboral calculou-se a percentagem de Reserva Funcional (%RF) de cada cantoneiro com base na seguinte expressão: $\%RF = 100 - \%FMV$. Este indicador traduz a margem de segurança que o organismo mantém durante a execução do trabalho: quanto maior for a reserva funcional, menor o risco de fadiga precoce e de sobrecarga musculoesquelética; inversamente, quando a tarefa consome uma elevada proporção da capacidade máxima, a reserva funcional reduz-se, aumentando a probabilidade de fadiga, erros, acidentes e desenvolvimento de lesões relacionadas com o trabalho (EU-OSHA, 2023).

A comparação entre a %FMV e a %RF fornece uma visão clara da relação entre a exigência muscular da tarefa e a margem de segurança fisiológica de cada cantoneiro (Tabela 18). O padrão de resultados mantém-se, evidenciando uma distribuição heterogénea da carga muscular entre trabalhadores. A literatura reforça que diferenças aparentemente pequenas no %FMV podem ser determinantes na evolução de queixas músculo-esqueléticas, especialmente em tarefas de limpeza urbana e transporte manual (Costa, 2010). Nesse sentido, justifica-se a implementação de estratégias preventivas individualizadas, incluindo pausas ativas, rotação de funções e programas de reforço muscular. Estas medidas estão em consonância com as recomendações da EU-OSHA para a promoção de ambientes de trabalho saudáveis e sustentáveis, reduzindo a probabilidade de LMERT no setor da limpeza urbana (EU-OSHA, 2023).

7. Discussão geral dos resultados

A análise integrada dos resultados obtidos neste estudo evidencia que a atividade de cantoneiro de limpeza urbana apresenta uma exposição a riscos multifatoriais, que conjugam componentes físicas, ergonómicas, psicossociais e ambientais. Os dados da análise de riscos confirmam que os fatores mais críticos se relacionam com a carga física elevada, as posturas forçadas e os movimentos repetitivos, aspetos já descritos como principais preditores de LMERT em profissões operacionais (EU-OSHA 2019; 2021). Estes resultados reforçam que, apesar da existência de algumas medidas de controlo (contentores com rodas, cintos lombares pontuais, pausas previstas), as exigências da função continuam a colocar os trabalhadores em exposições consideráveis, sobretudo ao nível da coluna lombar e dos membros superiores.

A aplicação do questionário permitiu compreender de forma mais detalhada o impacto da atividade nos seis trabalhadores. Embora a maioria dos cantoneiros se mantenha dentro de limites considerados toleráveis, os resultados de alguns cantoneiros revelam uma vulnerabilidade acrescida, sugerindo necessidade de monitorização por parte da equipa de saúde ocupacional. Esta heterogeneidade entre trabalhadores é coerente com a literatura que salienta a interação entre fatores individuais (idade, resistência física, hábitos de recuperação) e organizacionais (exposição, pausas, rotação de tarefas) (EU-OSHA, 2023).

Ainda que globalmente os resultados se situem em níveis baixos a moderados de fadiga, a presença sistemática de fadiga física sugere que os atuais mecanismos de recuperação não são suficientes, confirmando a necessidade de estratégias preventivas, como pausas ativas e ajustes ergonómicos (EU-OSHA, 2021). No índice bipolar de fadiga, todos os cantoneiros apresentaram aumento dos sintomas após a jornada laboral, revelando impacto direto da função no agravamento do cansaço físico e do desconforto músculo-esquelético. Contudo, o Cantoneiro C destacou-se pela evolução para valores considerados elevados, enquanto o Cantoneiro F registou o grau mais preocupante, classificado como intolerável, o que evidencia necessidade de intervenção prioritária.

A análise da sintomatologia músculo-esquelética revelou elevada prevalência de queixas nas regiões dorsal e lombar, seguidas de punhos/mãos e membros inferiores. Os cantoneiros com maior tempo de serviço (A e D) e maior peso corporal (D e F) reportaram sintomas mais frequentes e intensos, enquanto o Cantoneiro B, com menor tempo de exposição, não referiu queixas. Estes dados confirmam o efeito cumulativo das exigências físicas ao longo do tempo, tal como descrito por Carrolo (2011) e corroborado pela EU-OSHA (2023). A ausência de impedimento para trabalhar, apesar da presença de sintomas, pode refletir uma normalização do desconforto por parte dos trabalhadores, o que reforça a importância da vigilância clínica sistemática.

A aplicação do método REBA nas tarefas de varredura manual e recolha de sacos indicou níveis de exposição médio a elevado, o que exige ação corretiva a curto prazo. A flexão frequente do tronco, a repetição de movimentos dos membros superiores e o transporte manual de cargas foram os determinantes principais para estas classificações. Estes resultados estão em consonância com Hignett & McAtamney (2000), que identificam estas variáveis como preditores significativos de sobrecarga músculo-esquelética. A comparação entre cantoneiros demonstrou que, apesar de desempenharem tarefas semelhantes, a altura e peso corporal influenciam a postura e, consequentemente, a pontuação final, tal como já referido pelo HSE (2022).

É precisamente na tarefa de empurrar e manobrar o carrinho que os resultados do KIM-PP adquirem centralidade, sendo classificada com 68 pontos, correspondendo a exposição de risco Nível 4 (Muito Elevado), implicando necessidade de intervenção urgente. A principal razão para esta classificação é a combinação entre tempo/distância de exposição prolongado (trajetos de 8–10 km por jornada) e condições de trabalho adversas (pavimento irregular, rampas, obstáculos). O KIM-PP, ao integrar o fator temporal e ambiental, confirmou que a tarefa de transporte do carrinho é o fator crítico de exposição de risco na função de cantoneiro.

A dinamometria acrescentou uma dimensão analítica complementar, ao medir a FMV dos trabalhadores. Comparando os resultados com os valores de referência de Mathiowetz (1985), verificou-se que alguns cantoneiros apresentam força de prensão inferior ao esperado, sugerindo fadiga muscular ou risco de sobrecarga. Quando comparada com a força necessária para empurrar o carrinho de resíduos, a análise evidenciou discrepâncias relevantes: em determinadas situações, a força requerida aproximou-se ou excedeu a capacidade voluntária medida, aumentando o risco de lesões e fadiga precoce. Este achado confirma que a adequação entre capacidades individuais e exigências da tarefa é crítica, como já demonstrado por Massy-Westropp (2011).

De uma forma particular, a análise comparativa entre os cantoneiros permitiu identificar padrões e casos críticos. O Cantoneiro B destacou-se positivamente, apresentando os níveis mais baixos de fadiga e ausência de sintomatologia, provavelmente associados à menor antiguidade e idade mais jovem. Por oposição, o Cantoneiro A revela maior vulnerabilidade: queixas músculo-esqueléticas múltiplas, fadiga moderada a elevada e discrepância entre força voluntária e exigências da tarefa.

De forma global, a equipa apresenta uma prevalência significativa de sintomas lombares e dorsais, níveis de fadiga física que oscilam entre baixo e moderado, e posturas classificadas como de

exposição ao risco médio e elevado pelo método REBA. A combinação destes fatores traduz-se numa vulnerabilidade coletiva que, se não for mitigada, poderá evoluir para quadros de LMERT com impacto na saúde individual, no absentismo e na produtividade da empresa. Os resultados confirmam as tendências apontadas pela EU-OSHA (2021; 2023) e pela Comissão Europeia (2021), que destacam a necessidade de intervenções ergonómicas, reorganização de tarefas e medidas preventivas adaptadas ao perfil etário e físico dos trabalhadores.

8. Conclusão

O presente estudo proporcionou uma avaliação integrada da exposição a LMERT e fadiga laboral numa equipa de cantoneiros de limpeza urbana, utilizando metodologias distintas e complementares. A aplicação do Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013), aliada às análises posturais pelo REBA, KIM-PP e à dinamometria, permitiu identificar de forma consistente a exposição a riscos elevados, sobretudo em atividades que envolvem posturas forçadas, movimentos repetitivos e esforços físicos prolongados. A combinação destes instrumentos reforçou a validade das conclusões e proporcionou uma visão global dos fatores de risco presentes na atividade (EU-OSHA, 2021; Neto, 2013; Hignett & McAtamney, 2000).

Os resultados dos questionários revelaram a presença de fadiga em diferentes graus, com destaque para trabalhadores mais vulneráveis, em que os níveis de fadiga moderada a elevada se tornaram evidentes após a jornada laboral. Estes dados confirmam a literatura que descreve a fadiga como fenómeno cumulativo, resultado da carga física repetitiva, do esforço contínuo e da ausência de pausas adequadas (Silva, 2009; EU-OSHA, 2021). A heterogeneidade entre trabalhadores indica que fatores individuais — idade, condição física e tempo de serviço — influenciam diretamente a manifestação de sintomas, o que sustenta a importância de estratégias preventivas adaptadas. (Åkerstedt, 2018; Carrolo, 2011).

A análise ergonómica pelos métodos REBA e KIM-PP demonstrou que as tarefas de varrer, recolher e transporte de resíduos estão associadas a níveis de risco médios a elevados, recomendando intervenção imediata. Estes resultados reforçam a necessidade de melhorar a organização do trabalho e introduzir adaptações ergonómicas, como utensílios ajustáveis e pausas programadas (Madaleno, 2022). Também é de valorizar que as atividades de empurrar e puxar cargas estão entre as que mais frequentemente conduzem a sobrecarga músculo-esquelética, justificando medidas de intervenção imediata, desde a melhoria técnica dos carrinhos até ao reforço da rotatividade das tarefas (BAuA, 2001; BAuA, 2019).

A dinamometria revelou discrepâncias relevantes entre a FMV dos trabalhadores e a força necessária para movimentar o carrinho de resíduos, especialmente em rampas e superfícies irregulares. Na quase totalidade dos casos, os valores de força estavam abaixo dos limiares de referência (em alguns cantoneiros, muito inferiores), sugerindo risco aumentado de fadiga precoce e lesão (Mathiowetz, 1985; Massy-Westropp, 2011). Este dado confirma a importância de utilizar ferramentas objetivas na vigilância da saúde ocupacional, permitindo identificar trabalhadores em risco e fundamentar decisões de adaptação funcional (CEN, 2008).

As propostas de melhoria formuladas neste estudo incluem medidas organizacionais (rotação de tarefas, pausas ativas, redistribuição de cargas), técnicas (adaptação dos equipamentos, melhoria dos carrinhos e utensílios de varredura) e formativas (capacitação dos trabalhadores em ergonomia e gestão de fadiga). Estas medidas alinham-se com as recomendações da Comissão Europeia e da EU-OSHA, que salientam a prevenção precoce como essencial para reduzir a incidência de LMERT e promover ambientes laborais mais saudáveis e sustentáveis (European Commission, 2021; EU-OSHA, 2019).

Em síntese, a atividade de cantoneiro de limpeza urbana envolve uma exposição significativa a riscos associados a LMERT e fadiga laboral, confirmada pelos métodos aplicados e pela evidência científica europeia. A função exige medidas preventivas urgentes e sustentadas, que devem ser lideradas e monitorizadas no terreno pelas equipas de segurança e saúde do trabalho (SST). Só assim será possível reduzir de forma consistente a incidência de LMERT, aumentar o bem-estar dos trabalhadores e assegurar a sustentabilidade desta atividade essencial para a comunidade (EU-OSHA, 2021).

Os objetivos propostos foram atingidos. Apesar da amostra em estudo ser pequena, não deixa de fornecer contributos técnico-científicos relevantes. Demonstra como uma correta triangulação metodológica favorece uma análise de riscos mais robusta. Será importante que este tipo de estudo tenha continuidade e possa ser aplicado em mais contextos organizacionais, envolvendo um leque maior de cantoneiros, para se começar a ter conhecimento sistematizado mais abrangente sobre as exigências desta profissão e uma estruturação da atuação de SST mais ajustada.

9. Bibliografia

- Åkerstedt, T., Nordin, M., Alfredsson, L., Westerholm, P., & Kecklund, G. (2018). Predicting changes in sleep complaints from baseline values and changes in work demands, work hours, and work stress - *Revista online Pubmed*. Retirado de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22177346/>
- Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) (2021). *Movimentação manual de cargas*. Retirado: https://portal.act.gov.pt/AnexosPDF/Documentação/Publicações/Construção/GUIA%20PRATICO_MMC_20180327.pdf
- BAuA – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin & LASI – Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik. (2001). *Avaliação das operações de movimentação manual baseada em indicadores-chave – Versão Portuguesa (KIM-PP)*.
- BAuA – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. (2019). *Key Indicator Method for assessing and designing physical workloads with respect to manual Lifting, Holding and Carrying of loads (KIM-LHC)*-Dortmund: Bau. Retirado de: <https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Risk-assessment/Key-indicator-method/pdf/KIM-LHC-Lifting-Holding-Carrying.pdf>
- Carrolo, A. (2011). *Lesões Músculo-esqueléticas Ligadas ao Trabalho (LMELT) nos Cantoneiros de Limpeza/Recolha de Resíduos Urbanos*. Retirado de: <https://repositorio.ipl.pt/bitstreams/5532983e-fb99-4534-8053-111b965d879f/download>
- CEN – Comité Europeu de Normalização. (2008). *EN 1005-3:2002+A1:2008 Safety of machinery – Human physical performance – Part 3: Recommended force limits for machinery operation* - European Committee for Standardization. Retirado de: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/31655/634bfdeff8734b6b9a14f48568844ef6/SIST-EN-1005-3-2002-A1-2008.pdf>
- Coelho, M. (2009). *Estudo da Frequência de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) em Profissionais de Enfermagem*. Retirado de: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/21697/2/39486.pdf>
- Costa, B. R., & Vieira, E. R. (2010). Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: A systematic review of recent longitudinal studies. *Work*, 37(4), 403-418. Retirado de: <https://doi.org/10.3233/WOR-2010-1109>
- Costa, G. (2003). Factors influencing health of workers and preventive action. *Occupational Medicine*, 53(1), 3–9. Retirado de: <https://academic.oup.com/occmed/article/53/1/3/1484530>
- Direção-Geral da Saúde (DGS). (2023). *Avaliação do risco psicossocial em contexto laboral*. Retirado de: <https://www.backoffice.dgs.pt/upload/DGSv9/ficheiros/i030186.pdf>
- Duarte, J. M. (2014). *Ergonomia: Princípios, Aplicações e Métodos*. Lidel – Edições Técnicas.

- Ergonautas, Universidade Politécnica de Valência (2025), *Método REBA*. Retirado de: <https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php>
- Esteves, C. (2013). *Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho uma análise estatística*. Retirado de: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/69451/2/27036.pdf>
- EstudoEmCasa (2025). *Componentes do peso no plano inclinado*. EstudoEmCasa@. Direção-Geral da Educação. Retirado de: <https://estudoemcasaapoia.dge.mec.pt/recurso/componentes-do-peso-no-plano-inclinado>
- EU-OSHA. (2019). *Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU*. Retirado de: https://osha.europa.eu/sites/default/files/Work_related_MSDs_prevalence_costs_and_demographics_in_EU_summary.pdf
- EU-OSHA. (2021). *Musculoskeletal disorders*. Retirado de: <https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders>
- EU-OSHA (2022). *Strategies to tackle musculoskeletal disorders at work (OSHwiki)*. Retirado de: <https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/strategies-tackle-musculoskeletal-disorders-work>
- EU-OSHA. (2023). *Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU*. Retirado de: <https://osha.europa.eu/en/publications/work-related-musculoskeletal-disorders-prevalence-costs-and-demographics-eu>
- European Commission. (2021). *EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2021–2027*. Retirado de: <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24123&langId=en>
- Eurostat. (2023). *Accidents at work statistics – Statistics Explained*. Retirado de: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_statistics
- Garg, A., & Kapellusch, J. (2016). *Applications of biomechanics for prevention of work-related musculoskeletal disorders*. Retirado de: https://www.researchgate.net/publication/24222021_Applications_of_biomechanics_for_prevention_of_work-related_musculoskeletal_disorders
- Garg, A., Waters, T., Kapellusch, J., & Karwowski, W. (2014). Psychophysical basis for maximum pushing and pulling forces: A review and recommendations. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 44(2), 281–291. Retirado de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4672999>
- Guimarães, E. (2022). *Análise de acidentes e quase-acidentes em cantoneiros da região do grande Porto*. Retirado de: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/143067/2/573542.pdf>
- Hignett, S., & McAtamney, L. (2000). Rapid Entire Body Assessment (REBA). *Applied Ergonomics*, 31(2), 201–205. Retirado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003687099000393?via%3Dihub>
- HSE – Health and Safety Executive. (2022). *Upper limb disorders in the workplace: Managing the risk from repetitive tasks (HSG60, 2.^a ed.)*. Health and Safety Executive. Retirado de: <https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg60.pdf>
- ILO – International Labour Organization. (2019). *World Employment Social Outlook*. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmstp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_670542.pdf
- Instituto Nacional de Investigação e Segurança (INRS - França). (2022). *Les Risques biologiques: s'informer et agir*. Retirado de: <https://www.inrs.fr/actualites/risques-biologiques-informer-agir.html>
- Madaleno, S. (2022). *Aplicação de metodologias de análise e avaliação de risco ergonómico numa indústria dos setores de energia, mobilidade e sistemas*. Retirado de: https://run.unl.pt/bitstream/10362/150511/1/Madaleno_2022.pdf
- Massy-Westropp, N., Gill, T. K., Taylor, A. W., Bohannon, R. W., & Hill, C. L. (2011). Hand grip strength: age and gender stratified normative data in a population-based study. *BMC*, retirado de: <https://bmccresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-127>
- Mathiowetz, V., Kashman, N., Volland, G., Weber, K., Dowe, M., & Rogers, S. (1985). Grip and pinch strength: normative data for adults. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*. Retirado de: https://www.researchgate.net/publication/19190602_Grip_and_Pinch_Strength_Normative_data_for_adults

- Neto, H. V. (2013). *Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética*, Sebenta da UC de Anatomofisiologia, V.N. Gaia.
- Neto, H.V. (2022). *Sebenta Pedagógica da UC de Prevenção e Proteção da Saúde e Segurança dos Trabalhadores*. Vila Nova de Gaia: ISLA-IPGT
- NIOSH. (1997). *Elements of Ergonomics Programs: Guidelines for Musculoskeletal Injury Prevention*. Retirado de: <https://www.cdc.gov/niosh/docs/97-117/>
- Organização Internacional do Trabalho (OIT). (2022). *Psychosocial risks, stress and violence in the world of work* (Report No. WCMS_551796). Geneva: ILO. Retirado de: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/publication/wcms_551796.pdf
- Organização Mundial da Saúde (OMS). (2021). *Climate change and health: Heat and health*. Retirado de: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health>
- Portal de serviços públicos da República Portuguesa (2025), *Segurança e Saúde no Trabalho em Portugal*. Retirado de: <https://www2.gov.pt/cidadaos-europeus-viajar-viver-e-fazer-negocios-em-portugal/trabalho-e-reforma-em-portugal/seguranca-e-saude-no-trabalho-em-portugal>
- Santos M., & Almeida A. (2017). Saúde Ocupacional aplicada a Trabalhadores menos jovens. *Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional*, Retirado de: <https://www.rpso.pt/saude-ocupacional-aplicada-trabalhadores-menos-jovens/>
- Santos, M., Almeida, A., & Garrido, R. (2021). Dinamometria – sabemos o suficiente para a utilizar adequadamente na Saúde Ocupacional? *Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional*, 11, 1–22 Retirado de: <https://www.rpso.pt/dinamometria-sabemos-o-suficiente-para-a-utilizar-adequadamente-na-saude-ocupacional>
- Serranheira, F. (2007). Avaliação ergonómica do risco de lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho [Tese de doutoramento, Universidade Nova de Lisboa]. Repositório da Universidade Nova de Lisboa. Retirado de: https://run.unl.pt/bitstream/10362/2735/1/Florentino_Serranheira_Tese_Doutoramento_total_2007.pdf
- Shaw, J. (2017). Human body mechanics of pushing and pulling: Analyzing the factors of task-related strain on the musculoskeletal system. *Safety and Health at Work*, 8(1), 11–18. Retirado de: <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2016.07.003>
- Silva, M. C. (2009). *Trabalho e Saúde: A emergência de uma cultura de prevenção*. Edições Afrontamento.
- Silva, P. G. A., & Santos, P. G. (2022). Intervenções no trabalho para prevenção de distúrbios musculoesqueléticos: revisão sistemática de ensaios randomizados. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, 47, e12. Retirado de: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/Tft3ntyVF9cnqsDS7mrGFFP/?format=pdf&lang=pt>
- Télliez, N., Río, J., Tintoré, M., Nos, C., Galán, I., & Montalbán, X. (2005). Does the Modified Fatigue Impact Scale offer a more comprehensive assessment of fatigue in MS. *Multiple Sclerosis Journal*. 11(2):198-202. doi:10.1191/1352458505ms1148oa